

SESIÓN 3. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DEL RELATO

Nombre de la persona que realiza la lectura:

A continuación, lea el relato y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna, de la derecha, justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato.

Aspectos para tener en cuenta para esta sesión.

1. Esta actividad va acompañada de un vídeo que hay que ver en el momento que lo indique el texto.
2. Vamos a buscar elementos en común con los dos anteriores biogramas.
3. Vamos a nutrir nuestros apuntes con experiencias propias o que nos hayan contado o expectativas frente a lo que nos relata la profesora en esta narración.
4. Reparar en el tema de la salud mental.

LÍNEA	Relato	Análisis, comentario o reflexión
1	Mi nombre es Marcela Pinilla. Inicié a estudiar en un colegio que se llama	<p>9-11: Es la primera vez que escucho estas palabras por parte de una docente, y me parece preocupante que no sea un tema recurrente en la formación docente cuando es tan cierto, nuestra forma de comunicarnos con los estudiantes, las acciones y las palabras tienen un peso que no podemos dimensionar, ay un mito recurrente y es que los niños olvidan fácil, como su vida es "sencilla" porque no tienen todos los problemas que tienen los adultos entonces les pasan cosas pero supuestamente no se vuelven trascendentales para su vida, esta creencia me parece muy peligrosa, porque olvidamos que así como tenemos una responsabilidad académica también tenemos una emocional, si esperamos que nuestros niños sean amables, respetuosos, considerados, que corrijan el error desde la crítica constructiva y no desde la burla es muy ilógico actuar en sentido inverso a esos principios y valores. Valoro muchísimo la conciencia que tiene la profesora Marcela al respecto, y reconozco la importancia de que esto sea dicho en voz alta y se enseñe de forma activa a los futuros profesionales.</p> <p>25-26: Con el tiempo he reflexionado mucho sobre</p>
2	Nuestra Señora de la Paz. En ese colegio tienen diferentes énfasis y	
3	escogí el énfasis pedagógico. Me llamaba mucho la atención ser profe,	
4	ser docente, también por una experiencia que tuve en primaria. En	
5	primaria a mí me generaron un trauma muy, muy fuerte que a pesar de	
6	que han pasado muchos años ese trauma nunca se me olvida.	
7		
8	Fue en segundo grado y todavía lo recuerdo con la profesora Marianita.	
9	Soy consciente como profe que los docentes generan muchos traumas en	
10	los estudiantes, dejan huella en sus mentes, ya sean positivas o	
11	negativas, y a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo	
12	uno como persona llega a adulto y recuerda ese tipo de trauma. Son	
13	ciertas experiencias que permean también las decisiones que tú tomes en	
14	la vida para escoger tu profesión y eso a mí me sucedió.	
15		
16	Estaba en segundo grado esa vez y la profe estaba haciendo una clase	
17	sobre animales, bípedos y cuadrúpedos. El trauma está tan marcado que	
18	lo recuerdo como la situación si fuese ayer. Entonces, la profe preguntó:	
19	"¿El pato, el pato es bípedo o cuadrúpedo?"; yo levanté la mano y yo dije:	
20	"El pato es un animal bípedo porque tiene dos pies", Dije pies, no patas.	
21	Entonces la profe se empezó a burlar de mí y me hizo escarnio público:	
22	"Ay, que patas, pies, oigan a esta", me dijo así: "Oigan a esta, esa	
23	respuesta que da. Está mencionando que los animales tienen pies. Los	
24	animales no tienen pies, tienen patas..." Y eso me generó... muchas	
25	personas piensan, no, pero es una bobada lo que dice, nosotros a veces	
26	como adultos no tomamos en cuenta el impacto que algunas frases,	
27	algunas palabras, que pueden tener los profes en nuestras vidas y a mí	
28	me generó un impacto súper, súper fuerte.	
29		
30	Fue pasando el tiempo y en mi proceso académico me cerré mucho, me	
31	hermeticé bastante, porque una de las cosas que odio es la humillación y	
32	el escarnio público hacia mí como persona y hacia los demás y más	
33	cuando son niños. Eso me dejó una secuela, porque desde ahí empecé	
34	a generar una personalidad muy hermética, empecé a ser muy tímida,	
35	dejaba de participar en clase.	
36		

37	Fue pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato y escogí el énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes y en medio de toda esa historia	la importancia de validar las emociones de otros, considero que una de las razones por las cuales una experiencia traumática no se aborda a tiempo, y por el contrario se arraiga en cada persona es porque tienen miedo a contarla porque es una "bobada", los niños se topan con que a los adultos no les parece relevante sus quejas, lo que les duele, lo que les gustaría cambiar, y así aprenden día a día que no son importantes y que es mejor guardarse las cosas. Es muy importante escuchar el dolor de una persona y decirle "hey, lo que viviste fue muy difícil porque te hizo sentir de esta y esta manera y sentir ciertas emociones es muy complicado, pero estoy aquí para ti, para acompañarte y darte mi apoyo", en la mayoría de las ocasiones, si no es en todas, una palabra amorosa dada a tiempo puede transformar nuestra percepción sobre una experiencia. Los niños son personas, son sujetos de derechos, como cualquier otro par académico, adulto, o familiar, y tienen que ser tratados en consecuencia, no es un tal vez, o un quizás, es una obligación del docente hacerse cargo de sus malas actitudes, buscar ayuda para transformarlas, disculparse y dejar de cometer los mismos errores, la formación en cuanto a la regulación emocional debería ser tan importante como la formación profesional en áreas del conocimiento. No tenemos que ser psicólogos para preocuparnos por el impacto que tenemos en otras personas.
38	he estado en medio del ámbito docente y he notado ese tipo de experiencias. Hay profes que son muy inquisidores y no aman su labor docente, entonces nuestra labor es de vocación y de amor, y saber educar.	
39		
40		
41		
42		
43		
44	No nos damos cuenta que nosotros en nuestra labor podemos ser inquisidores o ser ayudantes para que los niños salgan adelante y no generar, trauma en tu labor docente, desde esa experiencia, a lo largo de mi profesión como docente, siempre he actuado desde la perspectiva de ser la profesora que siempre quise tener en el colegio, cuando estaba en primaria, en bachillerato, en la universidad.	
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51	Y tú haces un recordéis y empiezas a hacer un flashback y tomas en cuenta esos docentes que han impactado tu vida y recuerdas a los profes que impactan tu vida de manera muy positiva y significativa, o los profes que te han generado traumas súper fuertes, negativamente hablando.	
52		
53		
54		
55		
56	Ya después en el colegio, en once, tomé la decisión de hacer ciclo complementario en la Normal. Cursé en la Normal también y seguía dándome cuenta de, no sé, yo creo que tengo una fijación, en analizar el tipo de comportamientos de los docentes y sigo notando a lo largo de mi carrera que muchos docentes no aman lo que hacen, lo hacen más por haber escogido esta carrera como un descarte.	
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63	Y eso se refleja en cómo ellos se socializan con los estudiantes. Ya después de estar en la normal, pasé a la Universidad Pedagógica Nacional, yo soy normalista y también cursé en la Pedagógica Educación Infantil, yo soy Educadora Infantil.	
64		
65		
66		
67		
68	En la universidad también notaba que había profes inquisidores frente a no respetar los ritmos de aprendizaje, quieren como alienarnos a todos en un tipo de estructura mental, en un tipo de responder reglas según su criterio, y no se permea el cerebro de los estudiantes según la formación de un pensamiento crítico.	
69		
70		
71		
72		
73		
74	En cuanto al tema profesional, solamente tengo licenciatura, ahorita voy a iniciar un proceso de maestría en Neuropsicología y Educación, porque me interesa saber mucho cómo aprende el cerebro; si tú como profe no sabes cómo aprende el cerebro, cómo son las conexiones neuronales, no tienes ese tipo de herramientas el trabajo que tú hagas en tu labor docente no va a ser una experiencia significativa para tus estudiantes, entonces hay muchos conocimientos, muchos conceptos que vas a enseñar o experiencias que les vas a brindar a tus estudiantes que se van a olvidar fácilmente, así mi propósito como profe es crear experiencias significativas que sean de valor emocional para los estudiantes, que a lo largo de su vida las recuerden siempre y generar un recuerdo en ellos, un recuerdo positivo y no un recuerdo negativo.	
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87	Y frente a la labor que he tomado como profe, a la ejecución de mi práctica educativa, he notado que sí estoy logrando mi objetivo, entonces eso me hace sentir feliz y me hace sentir cómoda también con mi trabajo.	
88		
89		
90		
91	Eso se refleja en el estrés que uno tiene diariamente. Si tú por ejemplo eres un profe que no amas lo que haces, que no tienes vocación, tu nivel de estrés va a subir enormemente; entonces tu cuerpo se va a llenar de cortisol, tu cuerpo va a estar todos los días, obviamente tus células	33-35: la profesora Adriana mencionaba que ella se enorgullecía porque sus niños preguntaban mucho, ahora comprendo que eso no solo estaba ligado a que sus proyectos estimularan la curiosidad, y la capacidad de los niños por formular preguntas, sino que ellos se sentían seguros con la profesora, y eso está completamente ligado al respeto y al amor con el que los trataba, ella también mencionaba que siempre les explicaba el "por qué y para qué" de lo que hacían, porque no le
92		
93		
94		

95	inflamadas y en cuestión emocional eso también afecta a tu práctica docente.	veía sentido a imponerse sobre sus niños y decir, esto es así porque yo lo digo y punto; trataba a sus niños como personas tan importantes como cualquier otra, los reconocía como sujetos con ideas propias e importantes y estimulaba constantemente su autoestima para que no dejaran de ser así, tristemente, en el caso de la profesora Marcela, se topo con una profesora que la hizo sentir en un polo completamente opuesto, y eso afecto su forma de ser de ahí en adelante.
96		
97		
98	Si tú te mantienes súper estresado, entonces vas a tener un comportamiento flemático y un reactivo frente a tus estudiantes; si amas tu labor docente y tienes ciertos objetivos que te lleven a la calidad educativa y a la calidad desde un aspecto significativo de aprendizaje eso te va a llevar a que te estreses menos; entonces tu trabajo no va a ser una tortura sino va a ser como algo más significativo, bonito para tu vida.	
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105	Del colegio me gradué en el 2001. De la universidad en el 2007. La normal fueron dos años, 2001, 2 y 3; en el 2003 fui Normalista. Me gradué de la universidad en el 2007. Y ya después de graduarme de la universidad me presenté a un concurso para el distrito y no pasé.	
106		
107		
108		
109		
110	Entonces me vinculé al sector privado.	
111		
112	El sector privado es duro, es duro, sí, porque hay muchas personas que ven los colegios como un negocio; entonces el cliente, el cliente y el cliente siempre tiene la razón, pero se trata sobre el respeto hacia la labor docente. Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia y el valor que tenemos como profesionales, empezando por el sueldo y más, por ejemplo, a las profes.	40-42: La profesora Adriana y el profesor Félix también mencionaron estas palabras "nuestra labor es de vocación y de amor", y es muy sencillo identificar a los docentes que no se sienten de esta manera. En bachillerato, mi profesor de contabilidad iniciaba el año diciendo "ustedes verán si me dejan o no dar la clase, a mi me pagan igual, el problema es de ustedes", en su momento no le veía problema a la frase porque la verdad me daba igual, si el no quería esforzarse por dar la clase yo no podía cuestionarle y decirle que esas no eran formas así que no tenía sentido pensar mucho al respecto, hoy en día me parece un sacrilegio que alguien les diga algo así a sus estudiantes, obviamente requerimos de un salario con el que nos sintamos compensados, y trabajamos para sostenernos económicamente, pero la plata no es lo que define si decidimos o no ser buenos docentes, si decidimos o no dar una clase. Si hay un problema de conducta en la clase, la solución no es desembarazarse de el porque pase lo que pase "a mi me pagan igual", los buenos docentes buscan abordarlo, buscan herramientas, porque si no puedo formar en contabilidad entonces veo en esos problemas de conducta otra posibilidad para formar que es igual o más importante.
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119	Si tú eres mujer, como profe, en el ámbito privado haces una comparación entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes mujeres les pagan menos que a los hombres; entonces eso lo noté y van en contra de los derechos como profes, los derechos de no poder opinar, te quitan como la voz y el voto y muchos profes pues obviamente por no perder el trabajo, su trabajo, su empleo; se callan.	
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126	Es como encerrar ese pensamiento crítico, porque un profe no puede ser ajeno a un pensamiento crítico, siempre como profes debemos estar atentos al análisis que hacemos de la realidad; si tú como docente eres acrítico, no eres profe, no eres docente, siempre nosotros debemos hacer un desarrollo de pensamiento crítico empezando por nosotros mismos y así un análisis y los rectores, coordinadores van en contra de respetar los derechos laborales y también los derechos pedagógicos; si un estudiante por más materias que fuese perdiendo uno tenía que regalarles la nota, y recuperarlo, aunque el estudiante no hiciera el proceso que se debía realizar. Entonces estuve ocho meses, porque en un colegio estuve como cinco meses, después me cambié y estuve en otro colegio tres meses.	
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138	En el sector privado estuve en los cursos quinto y preescolar. No recuerdo los nombres de los colegios. De esos colegios hay uno que ya no existe, estaba en Lucero Bajo y era un colegio por concesión; ya cuando quitaron la concesión, entonces se inscribieron menos estudiantes y el colegio quebró.	
139		
140		
141		
142		
143		
144	En el colegio en concesión pagaban menos, y en el otro colegio también y los padres difícil, su actitud, también de los estudiantes. Tú ves que en el sector, por ejemplo, público los estudiantes, los niveles de agresividad hacia los docentes no son tan altos yo hablo de primaria. entonces en lo público los estudiantes tienen como más respeto hacia los docentes.	
145		
146		
147		
148		
149		
150	Pero en el sector privado no. En los dos colegios que estuve, en el segundo, cuando estuve en transición habían estudiantes que me golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también	47-54: De una u otra manera, el Biograma del profesor Félix y la profesora Adriana
151		
152		

153	a desistir de ese trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré	menciona lo mismo, en el
154	muchísimo, yo quería desertar.	caso del profesor Félix el
155		fue un profesor que busco
156	En el colegio privado, en el segundo colegio privado tuve pues un choque	hacer proyectos con sus
157	también existencial... los profes estamos expuestos a ese tipo de	estudiantes que hicieran de
158	situaciones, tener choques existenciales en cuanto a la profesión que	la educación algo más
159	nosotros elegimos, entonces en esa época yo dije: "No voy a permitir tanto	significativo y también más
160	maltrato, prefiero irme a hacer otra cosa" y que estaba por fuera de mi	divertido, más práctico y
161	profesión. Y renuncié y me fui a ser vendedora, a ser vendedora en la	no solo teórico, y parecía
162	época de diciembre.	que esa no había sido su
163		experiencia en el colegio, el
164	Entonces yo decía: <i>"No, no me esfuerzo mentalmente, o sea prefiero</i>	fue el profesor que no tuvo,
165	<i>hacer un esfuerzo físico en el otro trabajo donde me van a respetar y</i>	y la profesora Adriana
166	<i>desisto de hacer en ese momento un esfuerzo mental donde me están</i>	estuvo marcada por
167	<i>humillando y me están maltratando como docente"</i> . Entonces desistí y me	docentes con los que
168	fui a hacer otro tipo de cosas diferentes a mi profesión y rogaba por entrar	trabajo muy bien, y
169	siempre al Distrito, al Distrito, al Distrito.	recordaba con cariño a una
170		profesora que la trato con
171	Los profesores en el colegio privado siempre están en competencia. Sí,	cariño en su infancia, esa
172	es como una competencia desleal porque obviamente en el sector privado	era la profesora que quería
173	cuando se termina el año a ti te suspenden el contrato el 30 de noviembre.	ser. La idea que tenemos
174	Muchos de los profes quieren guardar su contrato para el siguiente año	en nuestras mentes sobre
175	pero con dádivas y con una actitud sumisa a las directivas. Yo no tiendo a	la docencia, y sobre los
176	tener una actitud sumisa, si tú te das tu nivel con tu trabajo, tú demuestras	roles que realizamos,
177	tu nivel con tu trabajo, con meritocracia; si tú eres un buen profesional	sumados a nuestras
178	pues debes tener tu contrato laboral, pero muchas veces no son así.	experiencias moldean el
179		tipo de profesores que
180	Entonces a veces los profes tienden a ser como esclavos o a tener una	buscamos ser. En la
181	actitud sumisa frente a las directivas por tener su contrato el siguiente año	universidad me tope con
182	y en muchos colegios pasan así.	un profesor que
183		académicamente es muy
184	Los padres tienen un comportamiento súper fuerte. Siento que los padres	exigente, siempre había
185	en colegios privados toman al estudiante como un estadero más y muchos	mucho trabajo para hacer
186	los colegios son tomados como un parqueadero; entonces mientras voy a	en sus clases y debían
187	trabajar parqueo a mi hijo y al docente, no me importa qué tipo de	entregarse análisis
188	enseñanza esté impartiendo hacia mi hijo, esté utilizando, qué tipo de	extensos de las lecturas
189	conceptos; entonces solamente es como asistencial, para algunos padres	que nos dejaba, era un
190	las instituciones educativas son meramente asistenciales.	hombre que sabía
191		muchísimo de su campo y
192	Van parquean a sus hijos y ya, para irse a trabajar tranquilamente; no	que se preocupaba mucho
193	están tan pendientes del proceso educativo, ni del apoyo que se deba	por sus estrategias
194	llevar.	pedagógicas, daba clases
195		muy aterrizadas a nuestro
196	Entonces muchos compañeros docentes que no acceden al sector público	contexto cercano, nos
197	están expuestos a ese tipo de situaciones. En nuestro país hay muchos	contaba "chisme
198	colegios de garaje. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones,	científicos" cuando nos
199	cualquiera puede montar un colegio, pagar lo que quiera y que sin respetar	veía aburridos, se movía
200	alguna de las normas. Una política de gobierno sería cerrar todas esas	mucho por el espacio y
201	instituciones de garaje y tener como reglamentación que así sea colegio	modulaba el tono de voz,
202	privado se respete el pago de lo escalafón, eso es, porque no se respeta.	era muy vivaz aun cuando
203		teníamos clase de 6 a 10 de
204	Del colegio del que me salí me ganaba el mínimo, imagínese. Y por la	la mañana, siempre
205	experiencia, lo que dicen: "Si no tienes experiencia, entonces solamente	respondía todas las
206	te puedo pagar esto"; y muchas veces uno se expone a ese tipo de pago	preguntas con el mayor de
207	o acepta ese pago por ir adquiriendo experiencia. Entonces en el sector	los cuidados y si el ejemplo
208	privado tuve la peor de las experiencias y pues no estuve así en muchos	no servía buscaba otro,
209	colegios. Ya después pasé, me presenté al Distrito y pasé gracias a Dios.	nos llamaba la atención
210	En el 2010 sí pasé.	cuando percibía una

211		
212	Me presentó pues el examen, en la entrevista me fue muy bien, las	60,61: Yo me tope con
213	preguntas que hicieron me sentí pues muy, muy, muy cómoda y noté un	muchísimos compañeros
214	nivel superior en cuanto a los pares que estaban conmigo. En la entrevista	así a lo largo de la carrera,
215	el puntaje me hizo subir el ponderado. En ese concurso fue el último	estaban estudiando
216	concurso donde entramos muchísimos profes.	licenciatura en biología
217		porque no habían logrado
218	Fue en el 2010, esa vez nos posesionamos 12 mil maestros, imagínese,	entrar a Biología o a
219	ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya	medicina en otra
220	después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas	universidad, y lo que les
221	plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil. Entonces, ya acceder al sector	interesaba era la
222	público, con el paso del tiempo, de los años, es más difícil	investigación en ciencias,
223	Yo en el sector público he estado en tres colegios. En el primer colegio	no ligar el rol del
224	que estuve en el Juan Rey.	investigador a su labor
225		docente, entonces
226	Es un colegio, se puede decir, que para esa época era casi rural; la	renegaban de las clases de
227	población es bastante vulnerable, bastante... Tuve unas experiencias que	pedagogía y uno
228	también marcaron mi mente y mi corazón como profe que yo creo que, si	escuchaba de vez en
229	llego a años de viejita, las voy a recordar también por siempre porque al	cuando que si les
230	trabajar con población vulnerable tú no te puedes fijar solamente en tu	preguntaban que
231	función como profe académicamente: ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño?	estudiaban decían solo
232	¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido?	"Biología" obviando la
233	También se debe hacer ¿Un qué? Un proceso integral en cuanto a	licenciatura como si fuera
234	emociones.	algo vergonzoso; Sentí
235		vergüenza de amar tanto la
236	Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender;	licenciatura por muchos
237	entonces cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que	años al inicio de mi carrera,
238	debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón, las emociones	porque los comentarios
239	de nuestros estudiantes y muchos profes pasan eso por alto.	ajenos me hicieron sentir
240		que amarla y querer ser
241	Tenía estudiantes que iban sin desayunar, sin almorzar. Estaba en la	licenciada era decantarme
242	jornada de la tarde. Habían muchos estudiantes... en esa localidad llueve	por el camino sencillo y por
243	mucho y en ese momento y siempre lo voy a recordar... estaba una vez	tanto era mediocre de mi
244	en clase, en esa época estaba en quinto grado... tuve cuarto y quinto en	parte, ahora comprendo lo
245	ese colegio. Estaba en clase, estábamos en biología, estábamos	equivocada que estaba, y
246	enseñando un tema de la célula; entonces yo estaba sentada en mi	me enorgullezco
247	escritorio, los estudiantes estaban trabajando y de repente empecé a mirar	enormemente de decir que
248	los pies de mis estudiantes y empecé a notar que algunos no tenían	soy licenciada en Biología,
249	medias y las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas...	he luchado muchísimo
250		todos estos años para
251	Entonces, ese fue un choque muy, muy fuerte porque tú como persona si	obtener mi título y no hay
252	lo has tenido todo durante tu vida, materialmente hablando, piensas que	manera de que me hagan
253	los estudiantes que están en tus en tus manos, en ese año, piensas que	pensar que es una
254	también tienen como la misma fluctuación económica o no tienen ese tipo	profesión que vale menos
255	de problemas sociales; entonces, fue un choque muy fuerte ver	que otras, y menos cuando
256	estudiantes que iban con bolsas como medias porque sus padres no	ahora se lo importante que
257	tenían dinero para comprarles su uniforme completo.	es.
258		69-70: los ritmos de
259	Ese fue un choque muy, muy fuerte y yo me la pasaba llorando al ver ese	aprendizaje son muy
260	tipo de situación. Tú como profe empiezas a tener ciertas experiencias	diversos, y yo se que todos
261	que te prueban, aunque estés en el sector público y tengas estabilidad y	los profesores lo sabemos,
262	tu pago pues empieza a ser bueno, comparado con el sector privado; sí	porque vivimos en carne
263	con el sector privado; hay ciertas situaciones de emoción que te marcan	propia no aprender al
264	demasiado, demasiado; y humanamente tú cuando empiezas, sales, te	mismo ritmo que el resto,
265	gradúas y accedes ya a un trabajo, piensas que tú como profe vas a	la diferencia está en si
266	cambiar el mundo.	decidimos asumir esa
267		realidad y transformar
268		nuestra practica educativa

<p>269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326</p>	<p>Entonces hay una frustración súper gigante porque yo quería que todos mis estudiantes estuvieran bien, fuesen felices, que todos mis estudiantes tuviesen medias y zapatos decentes para asistir al colegio y eso tú humanamente pues no lo puedes hacer porque si no eres multimillonario, entonces pues no lo puedes hacer, pero en medio de esa fluctuación económica que tú tienes, tú empiezas a pensar en empezar a dejar una parte, a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes.</p> <p>Si está en tus condiciones comprar una docena de medias para que tu estudiante vaya al colegio sintiendo, que sintiendo, como el placer lo digo yo, de sentir unas medias nuevas ¿sabes a qué me refiero? cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo; entonces si yo sentía eso, yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas por medias lo sintieran.</p> <p>Entonces empecé a tomar parte de mi sueldo para suplir ciertas necesidades que ellos tenían: compraba a veces kits escolares, a veces llevaba sándwiches, llevaba algo de comida para repartir entre ellos porque algunos de nuestros estudiantes iban sin desayunar, sin comer y la única comida decente que pueden tener es el refrigerio que se les da en la institución y llegaba siempre, muchas veces a mi casa y me ponía a llorar, es un choque muy fuerte.</p> <p>Pero ya después entendí, que tú no puedes cargar a veces cruces ajenas, es la realidad de nuestro país y debes tener en cuenta que debes cambiar micromundos. Yo antes quería cambiar todo el mundo, que el mundo de todos mis estudiantes fuesen perfectos y obviamente me frustraba mucho, entonces cuando entendí que uno debe cambiar micromundos, si tienes 40 estudiantes en aula si cambias 3 mundos es un gran logro.</p> <p>Cuando ya cambié esa perspectiva empecé a no tomarme las cosas tan personales, empecé a avanzar más a nivel emocional porque ese tipo de experiencias de la precariedad en la cual vivían mis estudiantes me afectaba mucho emocionalmente; me empecé a sentir ansiosa, me empecé a sentir deprimida, porque no podía enseñar un tema <i>“¿cómo lo hago ahora, sin que me afectara emocionalmente? porque sabía que muchos no habían desayunado?”</i>, muchos no habían comido, algunos de mis estudiantes estaban siendo expuestos a ciertas situaciones de abuso sexual. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la historia de vida de cada uno de tus estudiantes, empiezas a actuar desde la parte emocional. Desde la parte emocional.</p> <p>Allá me quedé por tres años, pues el periodo de prueba. Y allá, uy, la situación, el ambiente, el ambiente en la localidad es súper fuerte. Allá hubo traslado masivo, porque nos empezaron a amenazar, entonces pedimos traslado masivo. Y nos salió el traslado, el traslado a todos los profes, que estábamos así. Entonces salió, esa historia salió hasta CityTV, porque a un profe lo querían robar, se metieron al colegio y lo golpearon casi lo matan.</p> <p>Entonces, claro, estábamos bajo amenaza, pedimos traslado masivo y nos lo dieron.</p> <p>De ahí fui a un colegio de Bosa, en el barrio el Porvenir, el G-A (nombre del colegio omitido). Ahí fue una experiencia macabra (Risas). A mis compañeros docentes siempre les aconsejo <i>“Si usted se va a trasladar, no escoja esa localidad, Bosa”</i>. Bosa es, dicen: <i>“Que es Bosa, donde la gente goza.”</i> Bosa donde la gente goza. Pero es una localidad súper dura,</p>	<p>cognitivas sino que ayudaban a todos en general, porque en una clase es imposible que todos aprendan igual, con las mismas herramientas y al mismo ritmo, hay unos mas visuales, otros mas auditivos, otros que son kinestésicos, etc, unos necesitan que se rememore los temas tanto como sea posible y no que se mencionen en una sola clase, en fin; si como docentes tenemos todos esto en cuenta, nuestro procesos o proyectos se fortalecen, porque se vuelven mas sensibles y dinámicos frente a las necesidades de los estudiantes.</p> <p>74-85: La profesora Adriana y el profesor Félix también mencionaron la importancia de seguirse formando, porque hay muchas cosas que aprender en el campo educativo que nos enriquecen a montones y también porque si bien la teoría queda muy en el aire sin la práctica, “la práctica sin teoría es ciega” como mencionaba Ortiz-Ocaña. Hay muchas académicas y académicos que han investigado sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje en las diferentes etapas de desarrollo de las personas y explican que hay herramientas que puedes usar en unos momentos u en otros y que hay una razón de ser para ello, no es alguien inventando datos al azar. Como maestros necesitamos un bagaje teórico super fuerte porque tenemos que aprender de todo un poco, y hay que hacerlo, no escapar de esa responsabilidad, y poner a prueba esas teorías en nuestros contextos, como mencionaba la profesora Adriana, para ver si se cumplen o no, o como cambia la cosa con nuestros niños.</p> <p>88,96: Parte de mi proyecto de vida personal es ser feliz con lo que hago, sentirme satisfecha y orgullosa de mi misma, y creo que es un norte que no podemos perder porque si no somos felices, si no nos preocupamos por nuestro bienestar entonces ¿quién lo hará?, por el contrario, esa insatisfacción la</p>
--	---	---

327	pesada, porque hay muchas viviendas de interés social y hay muchas	reflejaremos en el aula, y
328	familias de reinsertados.	transforma la
329		comunicación que
330	Germán Arciniegas. Ay, en ese colegio. Pues por algo uno tiene que vivir	tenemos con nuestros
331	experiencias fuertes, ¿cierto? Porque uno solamente valora las	estudiantes y con los pares
332	experiencias gratificantes y positivas y no, a veces las experiencias	académicos.
333	negativas, en las cuales no te sientes bien, te sientes en crisis existencial	
334	también, sirven también para darte cuenta de ciertos aprendizajes que	98-103: La idea de que el
335	debes obtener para aprender de la vida y saber cómo actuar si vuelven a	trabajo debe implicar
336	ocurrir ese tipo de experiencias.	sacrificio, que tiene que ser
337		doloroso porque del dolor
338	Entonces, en ese colegio, bueno, todo iba bien. Noto que cuando en los	uno aprende, que hay que
339	colegios hay rectoras, uff, ese colegio era todo un matriarcado. Yo siempre	dejarnos al borde de la
340	miro en qué colegios hay rectores, y si hay mujeres, como que los evado.	quiebra emocional y
341	Porque siento que algunas, y no, no, es como una percepción machista,	físicamente pero no dejar
342	no me parece que sea como machista. Porque lo hablo desde mi	de trabajar, o que no
343	experiencia, entonces en ese colegio todo era un matriarcado, había	importa si te gusta o no tu
344	rectoras, coordinadoras, y era un ambiente súper, súper denso.	trabajo, ni como te tratan ni
345		como tratas o otros
346	Y en ese colegio suelen haber muchos traslados, traslados de profes por	siempre y cuando te
347	medicina laboral, sí, medicina laboral. Y en ese colegio, en la época que	paguen, me parece
348	yo me trasladé hubo varios, varios traslados por medicina laboral.	espantosa, últimamente
349		me he acercado mucho a
350	Cuando hay varios traslados en un colegio por medicina laboral, ¿qué	los discursos que hablan
351	hacen? Van y hacen investigación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles	sobre la Decolonialidad (en
352	son las dinámicas en este colegio para que tanto maestro se esté	todas las áreas de nuestra
353	trasladando por medicina laboral?	vida) y creo que la idea del
354		dolor y del sacrificio
355	Ahí duré tres años, tres años, pero han sido los más duros en mi vida. Sí,	obligado es una herencia
356	los más densos. Por exigencia, por ambiente laboral de la rectora, de la	colonial, hay una frase que
357	coordinadora. La coordinadora que teníamos, yo le decía la Führer,	dice que quien "no ha
358	porque tenía unas, no sé, unas técnicas poco salomónicas. Y le llamaba	sufrido no ha vivido lo
359	la atención, o sea, ella trataba a los docentes como trataba a los	suficiente" no se quien se
360	estudiantes, le llamaba la atención como niños pequeños cuando	la inventó pero dice mucho
361	cometían algún error y era en público. A ella le encantaba el escarnio en	por si misma. Soy
362	público, el escarnio público.	partidaria del buen vivir y
363		de transmitir eso a quienes
364	Yadira... Y puedo decir que no he sanado como mi corazón en cuanto al	me rodean, así que estoy
365	sentimiento hacia ella, porque es súper inquisidora y no solamente	muy de acuerdo con la
366	conmigo sino con varios profes. Entonces muchos profes, no sé por qué,	profesora Marcela.
367	digamos, tienden los profes a tener una actitud como sumisa y pasiva	
368	frente al irrespeto de otro compañero.	112-124: La crítica sobre lo
369		injusto e indignante que es
370	Porque acá muchos docentes y directivos se creen como los dueños del	el trato y el salario para el
371	letrado del colegio, los dueños del colegio y no. Yo creo mucho en Dios y	profesor en el sector
372	yo siempre digo: "Dios, tú estás donde Dios te necesita. Si es de Dios que	privado ha sido algo
373	te trasladen, te van a trasladar", tú no tienes que irle a rogar al rector, irle	recurrente en todos los
374	a rogar a los coordinadores para que te dejen en el colegio donde quieres	relatos, una se pregunta si
375	estar.	enserio no hay un solo
376		colegio que se salve, y el
377	Si se da un cambio, un traslado, es porque tú lo necesitas, tu energía lo	profesor Félix justamente
378	necesita. Entonces debes entender y aceptar ese tipo de cambios sin ir a	nos compartió una
379	perder tu dignidad como persona y docente.	experiencia donde un
380		colegio había
381	Porque yo he notado ese tipo de actitud en muchos compañeros a lo largo	desaparecido porque los
382	de mi carrera docente. Tú demuestras tu calidad con tu trabajo, no la	administrativos se habían
383	demuestras rogándole a alguien o perdiendo tu dignidad. Para mí eso es...	gastado el dinero en otras
384	es que es muy importante no perder tu dignidad como persona ni como	cuestiones. Reafirmo las
		palabras de la profesora
		Adriana, las instituciones
		educativas no pueden
		verse como una
		transacción económica
		porque eso cambia los
		intereses y en horizonte de
		la práctica educativa, se
		silencia la voz y el voto de
		los docentes y se nos trata
		como maquinaria que tiene
		que entregar un producto
		terminado y a tiempo.
		Ella menciona una realidad
		que también me había
		comentado mi hermana y
		es que la brecha salarial es
		algo muy evidente, pues
		sabía que a compañeros
		hombres que estaban en

<p>385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442</p>	<p>profe, por sostener un empleo. Entonces habían ciertas situaciones que era un choque y yo me fui como traumando también en ese colegio. Me empezó a dar una ansiedad y depresión terrible porque todo lo querían para ya y lo querían así. Y si tú actuabas mal entonces te llamaban la atención. Recuerdo que una vez la señora me gritó, estábamos en formación y ese día llegué, era mi primer día.</p> <p>Era mi primer día en ese colegio y había preciso formación. Yo no sabía cómo la planimetría de la formación y los formé mal, formé a mis niños mal. Ay la señora me levantó con un grito terrible: “¿Es que no saben cómo se hace aquí en la formación? ¡Ellos no van así!”.</p> <p>Y me cogió de la mano, me cogió de la mano y me dijo: “¿Es que no saben cómo es la formación? La formación es así”. Me habló como si fuese estúpida literalmente y delante de todos los profes. Yo ahí no tuve una actitud agresiva porque estaba delante de mis compañeros, de los niños, empezando por ellos, mis compañeros y yo quedé súper, súper en shock. Primer día que te sucedan ese tipo de cosas.</p> <p>Entonces: “¡La formación sí es así!”, entonces cogió a mis niños y los formó. A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: “¡Qué humillación!” Yo, pero bueno, en juego largo y desquite (Risas).</p> <p>Entonces, claro yo desde ahí me indispuse. Yo duré tres años indispuesta en ese colegio y veía las arbitrariedades hacia mis otros compañeros. Pero ellos no, como no decían nada. Entonces yo ese día no dije nada, no pude trabajar pues muy bien porque el shock emocional es súper denso. Entonces al otro día, muy a las seis de la mañana, bueno la primera hora, le dije:</p> <p>-“Necesito hablar contigo.”</p> <p>-“¡Ay, en este momento no tengo tiempo!”</p> <p>-“No sé, necesito hoy hablar contigo y en tu oficina por favor, frente a lo que pasó ayer.”</p> <p>Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy bien las cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva. Porque muchos de los directivos en colegios o compañeros también quieren hacerte perder la cabeza. Y quieren hacerte quedar como en ridículo en muchos escenarios. Cuando no hay ambientes como sanos, como llenos de paz y armonía.</p> <p>El sector digamos, nuestro gremio, es pesado, es duro. Entonces quieren hacerte quedar en ridículo y que quedes como el grosero, que quedes como el cavernícola. Entonces tú tienes, los profes deberíamos tener clases de meditación. Aprender a respirar es muy importante. Porque la respiración a ti te lleva a la calma. Cuando estás en medio de ese tipo de situaciones, ¿qué pasa? Tú cortas la respiración y se hace más pausada. Tu cuerpo se llena de cortisol y ¿cuál cerebro aparece? El cerebro reptiliano. Ese a ti no te deja pensar muy bien, porque la zona prefrontal de tu cerebro se bloquea. Y tú actúas como un cavernícola. Si uno aprende técnicas de meditación o aprendes a respirar y aprendes a tener una actitud menos reactiva, frente a los problemas que vas a tener a lo largo de tu carrera docente.</p> <p>Entonces, al otro día hablé con la señora. Entonces, si ellos tienen oficina, obviamente deben llamarnos a la oficina. Y mira, estás fallando en esto, en esto, en esto.</p>	<p>las mismas circunstancias que ella (recién graduados) y con menos experiencia laboral, pues mi hermana tenía un trabajo de años con colectivos incluso desde antes de entrar a la carrera, y aun así el salario de entrada de ellos a la institución era mayor, y no solo la brecha salarial sino el trato por parte de los administrativos, en un colegio donde hay un ambiente violento esa violencia se agudiza cuando se trata de mujeres, y no se las reconoce en igual medida, ni se les exige lo mismo, que como es mujer y tiene mas afinidad con x cosa va y hágala, que seguro la profe por ser de infancia sabe mas de esto va y hágalo, que la profe tal y tal cosa, se escudan en los roles de genero para poner cargas laborales y por tanto emocionales diferentes. Porque la carga emocional no solo esta dada por violencias o exigencias mentales, sino por tratos que afectan al cuerpo y al descanso.</p> <p>144-162: Parece que el devenir del docente esta atravesado por la violencia, por el maltrato físico y psicológico que no termina en los directivos que se aprovechan de su situación de poder, porque saben que tienen en sus manos a personas con mucha necesidad y esa justamente esta la que los lleva a aceptar u continuar, sino que continua con los estudiantes, porque si se equivocan y aun así no se los corrige, si son maltratadores y es no tiene consecuencias, si pueden elegir si un profesor continua o no en su puesto de trabajo de manera arbitraria pues entonces el profesor se encuentra siempre en una situación delicada y vulnerable, la violencia económica, física y emocional terminan obligándonos a desistir de nuestra profesión, en busca de espacios que no nos acaben el cuerpo y el alma , y eso también lo relataban el profesor Félix y la profesora Adriana.</p> <p>174-172: He estado en trabajos donde atravesé estas mismas violencias, yo fui cajera en un centro de atracciones, los que están en centros comerciales, y mi jefe era</p>
--	---	--

<p>443 444 445 446 447 448</p>	<p>Nosotros como profesores debemos aprender, aprender no, enseñarle a los demás, cuando te irrespetan, a poner límites. Si a ti en todos los empleos que tengas te van a medir el aceite, hasta tus estudiantes. Es una manera como muy coloquial de decirlo. Si tú no pones límites desde el principio, ya luego te van a empezar a pisotear.</p>	<p>una mujer muy déspota, se hacia lo que ella quería y punto, si quería que uno hiciera horas extra no se podía rechistar, y los compañeros que le señalaban sus malos tratos eran despedidos poco a poco, yo aguante mucho porque no podía quedarme sin el trabajo, pero hubo un momento donde dije ya no más, ya no merezco esto porque va en contra de quien soy como persona y de como merezco ser tratada y no voy a seguir viendo como maltratan y humillan a mis compañeros mientras nos pagan una miseria, sin embargo había quienes se reían con ella, y le llevaban regalos para agradecerle ser buena jefe, quienes delataban a otros compañeros por el más mínimo error, en fin, uno ya no sabía si podía confiar en alguien. Es triste darse cuenta que en mi vida como docente, voy a seguir expuesta a estos escenarios.</p>
<p>449 450 451 452 453 454 455 456 457 458</p>	<p>Y ya luego exigir respeto va a ser un poco más difícil. Entonces, al poner límite a esta señora, pero, me la gané así de súper alegría. Ya después me esquivó, ya no hablábamos, me mandaba a las razones con otras profes. Y en el momento de la evaluación docente, al finalizar los años, eran súper terribles también. Entonces tú, por ejemplo, en tu plan de estudios, en tu ejercicio de labor docente, en cuanto a la planeación que haces, dentro del plan de estudios, tú te pones un: <i>“yo hice un buen trabajo, me merezco un 95, bajémonos 5 puntos.”</i> <i>“No estoy de acuerdo, un 80 está bien.”</i> Entonces, que te bajen de esa manera, sin ni siquiera ver tu trabajo, ¿qué por qué sí?</p>	
<p>459 460 461 462 463 464 465 466</p>	<p>Mantener las notas bajas, o que a ti te bajen el rango en la nota final de tu evaluación docente, es como para mantenerte al margen, al límite, no te salgas de la línea, no te salgas dentro de lo preestablecido. Entonces, algunos directivos utilizan la evaluación docente para mantener como a los profes en cintura. Obviamente en ese tipo de situación también tenía como choques porque no compartía que me bajarán tanto la nota. Cuando llegué a este colegio, después de Bosa, pasé acá. A mi actual plaza. Por un traslado, sí.</p>	
<p>467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479</p>	<p>Yo llegué súper traumatizada y yo, cuando estaba allá en ese colegio, notaba el trauma que me había generado. Yo en ese colegio llegué y yo: <i>“¿A qué horas hay que presentar esto? ¿Cuándo es la reunión para la evaluación de profes?”</i> Y acá, no, no se hacía evaluación. Te respetan. Allá la rectora, en el colegio de Bosa, Es que voy aquí y allá haciendo comparaciones; en el colegio de Bosa hacían como una programación para que cada docente fuera y hablara con la rectora o con los coordinadores. Y claro, era un momento de tensión porque todos teníamos que tener todas las pruebas. Si te pedían algo y tú no lo tenías: <i>“Te bajo cinco puntos, te bajo...”</i>, o sea, era súper inquisidor. (Risas) Me sentía en el siglo XIX. (Risas). ¡Quémenla por bruja! ¡Hereje! (Risas).</p>	<p>192-194: El profesor Félix mencionaba que en la formación de los estudiantes estaban involucrados tres cuerpos, el docente, la familia y la sociedad, y que cuando dos de esos fallaban era imposible que el docente supliera esa ausencia, ciertamente si los padres no son un equipo con el docente para formar a sus hijos, y estar pendientes de sus necesidades, nuestra labor se ve perjudicada y obstaculizada.</p>
<p>480 481 482 483 484</p>	<p>Entonces, cuando ya llegué acá, mi sistema nervioso estaba, o sea, alerta. Estaba súper llena de cortisol. Y acá yo le decía a los compañeros que del 1278: <i>“¿Cuándo tenemos cita para hablar con el rector?”</i>, me sentía, o sea, yo te lo cuento y me sentía...</p>	
<p>485 486 487 488 489 490</p>	<p>Ya ahorita que lo hablo, me sentía en esa época como tonta. Porque yo decía... y ellos me miraban como: <i>“No, tranquila, acá no hay programación. Acá tú no vas a hablar con el coordinador, con el rector. Tú envías tus evidencias, llenas tu evaluación...”</i> Y yo cuando miré mi evaluación docente, o sea, el puntaje que yo me había puesto, no me lo bajaron. No tenía que ir allá como en el otro colegio.</p>	
<p>491 492 493 494 495 496 497 498 499 500</p>	<p>Entonces yo decía: <i>“¡Qué trauma tan terrible!”</i> Entonces, entre nosotros mismos nos generamos unos traumas terribles. Hay rectores y coordinadores que caen en el error de creerse los dueños del sistema de ese colegio que ayudan a operar. Nosotros somos compañeros con diferentes funciones. El que sea el rector, no quiere decir que sea el que, como el jeque, el chamán de toda la población y que no tenga el deber del respeto hacia sus compañeros docentes. Entonces yo siempre parto</p>	<p>230-240: La profesora Adriana hacía mucho hincapié en que había que fijarse en el contexto y las necesidades de los estudiantes para actuar en consecuencia, y eso va muy ligado a lo que menciona aquí la profesora marcela, si nuestros estudiantes nos están bien, físicamente y emocionalmente como vamos a pararnos a dar una clase obviando esto. Cuando uno es un buen docente es imposible dejarlo de lado, vivir de cerca el empobrecimiento, la falta de alimentos, de condiciones básicas de subsistencia es muy desgarrador, y como menciona aquí la profe, llena también al docente de culpa, culpa por no poder hacer algo al respecto,</p>

501	desde la premisa de, son compañeros con otro tipo de funciones, que no	culpa porque los niños
502	están pues en aula y deben partir desde la función del respeto.	merecen más, mucho más
503		y no lo tienen. La salud
504	En el distrito debería haber cursos de relaciones personales, y cuando se	mental del profesor pende
505	manejan, son líderes de personas. Yo cómo, cómo soy líder positivo, no	de un hilo en contextos
506	un jefe tirano. Cómo debo ayudar a mis compañeros para generar un buen	donde vivimos en primera
507	ambiente. Cómo debo hablar en X o Y situación.	persona la superficialidad
508		del bagaje académico en
509	Porque hay muchos que no pierden, como el norte y que el egocentrismo	comparación con las
510	y como el poder, como la situación del manejo del poder en la que caen,	necesidades psico-
511	pues los lleva a cometer muchos errores.	sociales de los
512		estudiantes.
513	Entonces, bueno, en ese colegio tuve una discusión con unos padres de	269-290: Resalto este
514	familia. Entonces había una reunión, allá se hacían reuniones, se hacían	relato porque me gustaría
515	reuniones con padres y niños. Entonces mientras estábamos con los	que llegue a mas personas,
516	padres también teníamos que estar pendientes de los niños y obviamente	que se reconozca la labor
517	ese tipo de dinámica no.	del docente, sus luchas, su
518		sacrificio, su amor por lo
519	Entonces, y por eso se cometió ese error, o sea, por ese conducto regular,	que hace y por quienes
520	porque es un conducto regular que no debió existir. No debió haberse	están con él en el aula, pero
521	llevado una reunión con padres y estudiantes. Mientras estaba con los	también para que se
522	padres haciendo, no recuerdo si, creo que era, no recuerdo en la reunión	reflexione sobre las
523	de qué era, pero no era entregar boletines.	implicaciones de dejar esta
524		carga sobre el maestro, el
525	Estaban los estudiantes, pues, en el patio y unos chicos de noveno se	cuerpo no todo lo aguanta,
526	empezaron a golpear y un chico de mi curso se metió en la pelea y le han	la mente no todo lo
527	sabido dar un puño súper fuerte, le reventaron la nariz y la abuelita de ese	aguanta, así, estas
528	niño ya se había ido. Ya la reunión se estaba terminando, esa abuelita ya	situaciones no pueden
529	se había ido.	normalizarse y deben
530		denunciarse para que se
531	No sé por qué se había ido antes, pero ya se había ido. Claro, cuando yo	reconozca públicamente el
532	la llamé y ella vio a su nieto, me trató supremamente mal, me correteó por	abandono del estado hacia
533	el colegio, utilizó palabras súper soeces para referirse a mí y que yo tenía	el sector rural, y la deuda
534	la culpa de lo que le había pasado al niño. Y claro, la sangre es súper	que se tiene con el
535	escandalosa, el niño estaba como una escena del crimen, el uniforme	campesinado. Porque es
536	estaba súper lleno de sangre, pero yo estaba cumpliendo mi función con	mentira que todos tienen
537	los padres en la reunión. Y como citaron estudiantes, se dio ese tipo de	las mimas posibilidades “el
538	problemática. Entonces, me amenazaron súper fuerte, y era una familia	que viene con hambre
539	que era súper fuerte en el sector.	viene de atrás”.
540		La meritocracia se vuelve a
541	Entonces me decían: “ <i>Esto no se queda así, vieja doble HP.</i> ” Entonces ahí	su vez una falacia, una que
542	salieron los profes de educación física y me ayudaron, porque la señora	es útil para individualizar el
543	me correteó por el colegio para halarme el cabello y golpearme. Entonces	éxito o el fracaso cuando
544	esa fue la cereza del pastel.	hay precedentes sociales y
545		colectivos que marcan el
546	Yo fui ese mismo día, cuando pues en ese tipo de situaciones hay profes	“éxito”, el que esta
547	que lo denuncian. O sea, tú antes de ser profe eres ciudadano, ¿cierto? Y	preocupado por sobrevivir
548	como ciudadano tú tienes ciertos derechos también. Yo fui y puse la	definitivamente no esta en
549	denuncia a la estación de Bosa por amenaza. Y la señora, imagínate, que	el mismo lugar que quien
550	era líder comunitaria. Entonces tenía varios proyectos bajo su dominio en	esta pensando en sus
551	la localidad. Y la señora pues tuvo un choque súper fuerte, porque líder	estudios con las debidas
552	comunitaria y con esa denuncia por amenaza. Y ahí sí: “ <i>Profe, no sé qué,</i>	comodidades materiales.
553	<i>perdón, quítame la denuncia.</i> ” Le hice acercar allá a la Estación, a la	Como una mujer que viene
554	Estación de Policía.	de la ruralidad, que
555		de la ruralidad, que
556	Se firmó como un compromiso. Y ya después a mí me dio una ansiedad,	caminaba una hora para ir a
557	un cuadro mixto. O sea, clínicamente yo tengo el proceso por esa	la escuela y otra para
558	situación, cuadro mixto de ansiedad y depresión por esa situación. A mí	regresarse, a quien sus
		papas no podían darle para
		comer un refrigerio en
		descanso y veía como
		otros podían comer
		mientras yo no, que
		compartía un mismo
		computador con 5
		hermanos, y bajaba al
		pueblo para buscar sus
		tareas en café internets,
		meter la información en
		una USB y ver como la
		transcribía en la casa, que
		dormía menos porque el
		tiempo no le alcanzaba
		igual y a veces se bañaba
		con agua del pozo que se
		formaba cerca en épocas
		de lluvia porque había

<p>559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616</p>	<p>me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación. Porque yo empecé a tener como alucinaciones, o sea, mi sistema nervioso ya sí, súper alterado, que yo no podía dormir, mi estado de ánimo se alteraba fácilmente. Hay profes, por ejemplo, que no son tan estables emocionalmente y pueden llegar a desarrollar un instinto suicida, siendo que las cosas en su familia están supremamente bien.</p> <p>Pero el trabajo, al tener ese tipo de estrés laboral, te lleva a empezar a activar un instinto suicida. Entonces hay muchos, en muchos casos no se toma en cuenta el desarrollo emocional. La salud emocional es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no. Entonces, ya, me dieron el cambio. Estuve dos meses sin trabajar. Y ya me dieron el traslado. Y ya después yo le oraba mucho a Dios: <i>“Por favor Dios, ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente. Ayúdame, por favor. Úsame como tu instrumento, no quiero dejar de ser profe.”</i></p> <p>Y llegué a este colegio. Y acá pues me he sentido muy, muy cómoda. Antes me decían, cuando yo llegué acá, me decían: <i>“No, la población es supremamente terrible.”</i> Y yo: <i>“No, otra vez.”</i> (Risas). Interrumpe un estudiante de tercer grado para mostrarle un trabajo y la profesora responde “Ay, qué hermoso. ¿Y esto qué es? Te quedó muy bonito”.</p> <p>Entonces llegué a este colegio y ya me sentí más tranquila. He podido hacer bien mi trabajo como docente. Al tener ese tipo de estabilidad, tu labor como profe, lúdico pedagógicamente hablando, empieza a tener un norte. Entonces ya, acá por ejemplo, ya he inscrito proyectos de innovación pedagógica. Tengo un proyecto que se llama La Caja Mágica de los Superhéroes y las Superheroínas. Entonces, creamos una caja mágica de superhéroes. En esa caja mágica hay muchos juegos, juegos así, ¿cómo se llaman? Material físico.</p> <p>Y noto que ese tipo de experiencias, yo he tenido dos grupos con ese tipo de proyecto. El primer grupo que tengo ya está en octavo. Y noto que ese tipo de dinámica de trabajo, significativa, transversal, los impacta demasiado, demasiado, demasiado.</p> <p>Y lo sé por comentarios de los padres de esos niños que ya están en octavo y de los mismos estudiantes. Entonces muchos, aunque estén en octavo, vienen, me buscan, vienen y observan qué es lo que está haciendo el grupo que está en mis clases. Tenemos capas de superhéroes, entonces nos transformamos en superhéroes para aprender mucho mejor. Entonces ellos añoran, los de octavo, añoran hacer un flashback y vivir esos años que estuvieron expuestos a ese proyecto significativo. (ver video).</p> <p>Añoran que se devuelva el tiempo, porque muchas de esas dinámicas en bachillerato ya se pierden. Añoran devolver el tiempo y vivir nuevamente esa experiencia, porque fue gratificante, significativa y dejado ya en los corazones de tus estudiantes. Y que ese tipo de dinámicas y de experiencias significativas ayudan a hacer un recableado positivo, neuronal en los estudiantes. Entonces que tú como profe sigas impartiendo tus clases o enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé. Ahorita los niños están aprendiendo de formas diferentes. Los cerebros de nosotros, por ejemplo, como profes, como aprendíamos antes, nosotros no aprendemos igual. Perdón, ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos. Y es por el mismo impacto tecnológico. La atención, por ejemplo, ellos al estar, y sus cerebros al estar</p>	<p>problemas en el acueducto y se tardaban días en arreglarlo, se que en la periferia se tiene que luchar mucho mas por la posibilidad de estudiar y de salir adelante, tal vez mi proceso hubiera implicado menos sacrificio y menos dolor, si en el aula me hubieran preguntado que tan cansada estaba. No culpo a los docentes de ese entonces, pero valoro la preocupación de la profesora marcela por sus estudiantes, más allá de lo que debían aprender o entregar en clase.</p> <p>292-297: Esto también lo mencionaba el profesor Félix, cuando como docente se acepta de corazón, y se asume a través de la reflexión o el acompañamiento psicológico que no todo lo podemos, y que no vamos a lograr nuestras metas con los 38 o 40 estudiantes del aula, y empezar a sentir satisfacción, aunque sean unos poco, nuestra salud mental mejora mucho porque nos quitamos una carga super pesada de encima. Yo se que esto me va a costar mucho cuando sea profe, porque me parece muy difícil aceptarlo porque como decía el profesor Félix lo que esta en juego son vidas, son personas, y pensar que a veces no podemos hacer nada es muy doloroso.</p> <p>311-319: Como sujetos que habitan el territorio estamos expuestos a todas las violencia que aquejan a la comunidad, por las noticias uno se entera del asesinato de docentes por hablar de mas en las aulas, por denunciar violencias o la presencia de grupos armados frente a la alcaldía de x territorio, por convertirse en un líder o lideresa ambiental, básicamente por no quedarse callado, porque como mencionaba la profesora Adriana en párrafos anteriores uno debe ser crítico, y eso a su vez nos pone en escenarios donde lo que esta en juego es nuestra integridad o nuestra vida.</p> <p>337-343: El profesor Félix también menciono que ubo un cambio desfavorable con la disposición</p>
--	---	---

<p>617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674</p>	<p>hiperestimulados, la atención es muy, muy, muy fluctuante. Entonces tú no puedes tenerlos ahí una hora en una misma actividad sin sentido, porque los pierdes. Pueden estar de cuerpo presente, pero mente ausente.</p> <p>Por ejemplo hoy estoy trabajando los estados de la materia, pero la materia se llama Supercientíficos. Entonces yo trabajo, organizamos el plan de estudios por Campos de Pensamiento para transversalizar más el conocimiento que ellos adquieren en este grado. Entonces está la materia de “Supercientíficos”, en la materia de “Supercientíficos” está ciencias naturales y tecnología, van de la mano. Está Comunicarte en inglés. En el otro, Matemáticamente, creo que va Matemáticas y artes. Le pregunta a una estudiante ¿La clase con el profe Jorge se llama matemáticamente? Sí señora. Gracias.</p> <p>A veces le ponemos Matemáticas. Entonces lo hacemos para hacerlo más llamativo. Hay que pensar como niños, ¿cierto? En ese tipo de situaciones. Entonces tú, si les preguntas ese proyecto yo no me lo inventé. Ese proyecto de los superhéroes está regido bajo los intereses de los estudiantes. Se se hace como una inspección de los gustos, de los intereses de ellos, se escogen tres temáticas que a ellos les fascinen y entre esas temáticas ellos votan. Y la que gana es superhéroe. Los superhéroes y las Superheroínas. Muy chévere.</p> <p>El enfoque de los superhéroes va como por retos. Retos, a ellos no se les dice ¡Actividad! A Ellos no se les dice: “Tarea, evaluación, actividad.” A las evaluaciones yo les digo test mental. Sí. Y ellos: “<i>Profe, ¿cuándo hacemos test mental, test mental?</i>”</p> <p>Acá he tenido un problema que casi me hace explotar. Hay profes que son macabras. Y entre mujeres el ambiente es fuerte, es tedioso. Y entonces yo un día, y cuento esto porque no lo puedo dejar escapar de una. Este curso yo lo tengo desde cuarto y uno se convierte casi, casi como en una mamá gallina.</p> <p>Y les dije, vamos a comer refrigerio, vamos a salir a la tarima. En este bloque hace mucho frío a veces, teníamos frío, salimos a la tarima a comer, a comer refrigerio. Y yo me fui un momento a la cafetería. Y yo les estaba echando ojo desde la cafetería. Me estaba volviendo la cabeza y fui por una bebida para tomarme un medicamento. Cuando volví ya no los vi, no estaban. Y yo, ¿qué se hicieron? Y ellos no se mueven de donde yo los dejo. Y yo volví y cuando encuentro como a cuatro llorando. “¿Qué pasó?” “Y hay una profe que súper, súper... Tronchatoro le dicen”. Y bajaron. ¡Ya, quítense de ahí! Entonces cuando yo los tenía ahí salieron a los más chiquis. Ellos salen más temprano. Cuarto y quinto salen más tarde a descanso.</p> <p>Entonces llegó y salieron y ellas tenía vigilancia. Y ellos y yo tenemos ahí... una pelea casadita. Y se desquitó con ellos. O sea, a mí no me puedes pellizcar porque es que yo no me voy a dejar. Y llegó y como los bajó súper horrible. Entonces ellos como no están acostumbrados, llevan tres, cuatro años conmigo. No están acostumbrados a ese tipo de dinámica: “<i>¡Siéntese. No respiren. No sea igualado!</i>” Yo no les hablo así. Todo es concertado.</p> <p>Entonces la señora: “<i>¡Ya se bajan de ahí, ustedes no tienen que estar ahí. Estoy en vigilancia!</i>” “<i>¡Ya tiene que venir primaria. Bájense de ahí!</i>”</p>	<p>administrativa cuando el FAZU paso de tener un rector a una rectora, valdría la pena investigar si es una situación que se repite en diferentes instituciones e investigar el trasfondo.</p> <p>354-367: No se si existe una instancia para que un profesor denuncie cuando hay maltrato laboral, se supone que las empresas tienen recursos humanos (aunque no sirven de mucho) pero mínimo uno deja el precedente. Las personas que disfrutan humillando a otros porque así se sienten poderosas, que dejan en claro el poder que tiene y por eso son déspotas, groseros, abusivos, son super peligrosas en el ámbito educativo y en cualquier otro ámbito, tener que asumir esos escenarios con el precedente de que no se puede cambiar y no hay nada que hacer, es la muestra de lo poco que le interesa al estado los profesores, somos carne de cañón, fuerza de trabajo reemplazable, y si dejamos el cuerpo y la mente a mitad del camino, eso se puede tirar porque ¿Qué importa un profesor más?</p> <p>418-436: La experiencia que cuenta la profesora Adriana me recordó a un término que conocí a través de activistas que hablan sobre antirracismo y es la “fiscalización del tono” que en esencia significa devaluar el mensaje o el argumento de una persona por el tono empleado, y esta no es una herramienta inocente, porque como dice la profesora “quieren hacerte quedar en ridículo” y te someten a situaciones de estrés, de violencia, de humillación, pero frente a todo eso estas en la obligación de actuar con calma porque de otra manera el grosero, el desubicado, el alevoso es uno, dirigen el foco hacia como te estas expresando para quitarle merito a la denuncia que se esta haciendo de forma oral sobre una determinada situación. ¿Cómo no van a necesitar acompañamiento psicológico o psiquiátrico los docentes si aun en estas situaciones tiene que actuar con cordialidad y respeto?, somos personas,</p>
--	---	--

675	Y claro, ellos no están acostumbrados a eso. Y yo a ellos les explico: <i>“Hay</i>	somos humanos, pedir que
676	<i>adultos que van a violentar sus derechos. Ustedes educadamente pueden</i>	tratemos con respeto a
677	<i>pedir que se les respete.”</i> Y ellos: <i>“Pero ¿por qué nos tratan así?”</i>	quienes nos violentan
678	Empezaron a refutar ¿Eso es una falta de respeto? No es una falta de	significa revictimizarnos,
679	respeto. Si un estudiante a ti te refuta porque le estás violentando sus	es absurdo, yo no digo que
680	derechos, debe respetar, debe reflexionar sobre tu actuar.	haya que llegar a los
681		golpes porque la violencia
682	No porque sean niños son estúpidos. No porque sean niños tú puedes	nunca es el camino, pero
683	venir a tratarlos como quieras. Entonces le empezaron a refutar. Y los bajó	mantener la calma, respirar
684	súper horrible. Y ellos súper traumatados. Y a las dos últimas, como no	y seguir el conducto
685	había más testigos, a Blanquita llegó y la cogió y le dejó las uñas así	regular a veces es
686	marcadas. Así. Cuando ellos me vieron: <i>“Mira, esta profe.”</i> Terrible. Y las	demasiado para todo el
687	uñas acá marcadas. Imagínate.	estrés físico y mental que
688		ya se tiene encima.
689	Y fue un tire y afloje. Yo obviamente conducto regular, llamé al “Cordi”...	442-446: La profe
690	Bueno, no el “Cordi” Como yo no estaba aquí, que yo era la que estaba	menciona algo que
691	alucinando.	tampoco se aborda nunca
692		en nuestra formación
693	Y ese día lloré tanto. Sentí como si me lo hubiesen hecho a mí. Porque	docente y quiero
694	uno, sí, yo le decía al “Cordi”: <i>“Cuando ellos, los estudiantes que estén</i>	implementarlo en mi vida y
695	<i>bajo mi supervisión, que estén en mis manos, yo no dejo que les violenten</i>	en mi praxis y es a poner
696	<i>sus derechos. Y espero que algún familiar que tú tengas, algún niño que</i>	límites, porque quien
697	<i>tú tengas en tu familia, no lo lleguen a tratar nunca así. Porque tú sabes</i>	permite una, permite dos o
698	<i>el tipo de profesores que hay acá y qué tipo de corazones tenemos. A mis</i>	tres veces, y las personas
699	<i>niños no los vienen a maltratar. Vámonos para el salón”.</i>	abusivas lo saben,
700		regresan y se siguen
701	Y la señora no lo aceptó. Dijo que ellas estaban inventando, que eran unas	aprovechando de eso, así a
702	corrincheras. Y yo digo, el papel también de los papás, los papás. ¿Crees	uno le cueste, así sea
703	que vinieron acá a preguntar qué había pasado? Nada.	difícil, hay que hacerlo, así
704		uno se gane enemigos, es
705	Entonces hay profes que entran en maltrato y ya maltrato físico. Yo decía,	mejor eso a permitir que
706	aunque sea, mira, yo me hice suave y quedaron esas marcas ahí. ¿Tú	pasen por encima de uno
707	crees que eso no lo van a recordar cuando sean grandes? Claro que sí.	siempre que se les de a
708	Es un trauma que ahí tienen. Pero los papás no actuaron en defensa de	gana.
709	ellos. Y yo como profe, yo puedo ir hasta cierta situación. Yo no me puedo	459-466: En entornos
710	extralimitar porque es que ese problema es para mí.	abusivos las personas en
711		situación de poder siempre
712	Entonces no sentí apoyo, no sentí pues un buen manejo del conducto	van a usar todas las
713	regular y que... y el choque emocional pues fue fuerte. Porque si a ti no te	herramientas a su
714	gusta que te traten así, no trates a los demás así. Eso me pasó.	disposición para hacerlo
715		sentir a uno pequeño, es su
716	Este tipo de ejercicio que ustedes también están haciendo ayuda a hacer	manera de demostrar que
717	catarsis. Y recordar, recordar esos momentos y darte cuenta también	mandan y que uno no
718	de los aprendizajes que has tenido. Que aunque haya experiencias	siempre puede hacer algo,
719	negativas, has aprendido. ¿Y eso te ayuda? Sí, te ayuda. Te ayuda, es lo	en mi caso, en la
720	que te ayuda. Todas esas experiencias, aunque sean negativas, te forman	experiencia que conté
721	lo que eres hoy en día. Si no las hubieses tenido, serías diferente o no	arriba, cuando yo hacia
722	podrías afrontar ciertos problemas con la astucia y la calidad del proyecto	algo que no le gustaba a mi
723	que ahora eres gracias a esas experiencias negativas.	jefe me mandaba a lavar
724		todos los traperos que
725	Sobre la enseñanza de las ciencias naturales.	quedaban del día anterior,
726		en el parque teníamos que
727	Como profes de primaria, se supone que contamos con las habilidades y	hacer aseo cuando
728	las capacidades de asumir cualquier área del conocimiento, según el plan	ingresábamos y al cierre, y
729	de estudios de primaria. Casi no siento afinidad con las matemáticas, me	se supone que cada uno
730	repelen. Cuando tenemos la rotación, suelo asumir o escoger Enseñanza	lavaba el suyo pero a veces
731	de las ciencias naturales.	el tiempo no alcanzaba y
732		quedaban ahí para el día

<p>733</p> <p>734</p> <p>735</p> <p>736</p> <p>737</p> <p>738</p> <p>739</p> <p>740</p> <p>741</p> <p>742</p> <p>743</p> <p>744</p> <p>745</p> <p>746</p> <p>747</p> <p>748</p> <p>749</p> <p>750</p> <p>751</p> <p>752</p> <p>753</p> <p>754</p> <p>755</p> <p>756</p> <p>757</p> <p>758</p> <p>759</p> <p>760</p> <p>761</p> <p>762</p> <p>763</p> <p>764</p> <p>765</p> <p>766</p> <p>767</p> <p>768</p> <p>769</p> <p>770</p> <p>771</p> <p>772</p> <p>773</p> <p>774</p> <p>775</p> <p>776</p> <p>777</p> <p>778</p> <p>779</p> <p>780</p> <p>781</p> <p>782</p> <p>783</p> <p>784</p> <p>785</p> <p>786</p> <p>787</p> <p>788</p> <p>789</p> <p>790</p>	<p>Siento que se me facilita más, tengo conocimiento sobre eso y me gusta enseñar desde la parte de la experiencia, lo práctico. No tanto a nivel de conceptos, que la clase no sea como una clase catedra, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el conocimiento. En los otros cursos, cuando estamos en primero, segundo y tercero, no rotamos. Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos.</p> <p>Escogemos dos áreas, cada docente para rotar en cada uno de los cursos, cada uno de los grados cuarto. Así fue que llegué aquí, a escoger ciencias naturales. En los otros colegios, también es según las preferencias de los otros profes. Pero, por ejemplo, cuando a mí me corresponde o ya me toca por fuerza mayor matemáticas, pues la asumo, pero no con tanto gusto, como cuando enseñé ciencias naturales.</p> <p>Me gusta enseñar desde un manejo transversal. Este año he enseñado con el proyecto que tengo, de todos somos Superhéroes y Superheroínas. Analizamos, digamos, las capacidades que tienen cada uno de los superhéroes con el mundo de las ciencias naturales.</p> <p>Por ejemplo, si estamos explicando sobre los átomos, traemos a colación la historia de vida del superhéroe Antman. Entonces, por qué el traje de él, qué tiene el traje, su diseño, qué le permite volverse tan pequeño, súper pequeño, más pequeño que una pulga o una hormiga, y llegar al mundo subatómico.</p> <p>Y también por qué cuando crece Antman, qué pasa en los átomos para que su traje crezca tanto. Entonces, se hace una asociación para que los estudiantes tengan un mejor proceso de aprendizaje, con algo que les llame la atención a ellos. Si tú enseñas el átomo por separado, conceptualmente, en un concepto ladrillado, ellos no lo van a recordar y no lo van a entender. Y he notado que ese tipo de enseñanza crea en ellos un conocimiento significativo. Y lo mismo que enseñé en cuanto a diferentes temas, con esa transversalidad del proyecto, lo pregunto el siguiente año, y estoy segura de que lo van a recordar.</p> <p>Ese proyecto lo llevo ejecutando hace ocho años. Yo soy la líder del proyecto. Pero el proyecto es de los niños. Yo les digo, este proyecto es de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder. Todos esos materiales que ustedes ven acá, esos materiales, son de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder y que maneja la organización de los materiales y cada una de las sesiones. Voy a contar una frustración que tengo con el proyecto. Antes de aterrizar bien frente a al objetivo del proyecto como tal, quiero contar una frustración que no me ha permitido avanzar este año. No me quería presentar al foro educativo.</p> <p>No, porque yo noto que en muchos colegios la cuestión de presentar como actividades, “<i>activitis aguda</i>”, o sea, si hay esto, presentemos esto, y no más, pues con esa actividad. No se analiza y no se le da la importancia del trasfondo, la importancia de ese tipo de dinámicas en la experiencia pedagógica como tal. Solo cuando hay situaciones de presentación que tú que cumplir en el colegio, ahí sí, es que es importante, presentemos esto, porque es algo que hay que mostrar. Pero no se rinde el apoyo que merece esa propuesta a lo largo del año.</p> <p>Cuando se habla del foro es como por cumplir. A ver, ¿qué mandamos? Un proceso significativo no lo van a enviar. El antecedente que hay, el impacto en la comunidad no se tiene en cuenta. No sé cómo lo escogen.</p>	<p>identificando patrones, y reconoce como actúan los que están “enfermos de poder”.</p> <p>480-490: Como cuenta la profesora el cuerpo queda con secuelas, por eso cuidarnos emocionalmente es tan importante, no es tan sencillo como dejar un colegio, pasar página, y reiniciarse mágicamente, el profesor Félix contaban que después que lo trasladaron por la amenaza del estudiante el por mucho tiempo sufrió con el miedo que le producía salir de su casa o ir a un centro comercial que seguía estando ahí en la localidad, y esa preocupación y estrés obviamente se transmitían hasta su familia porque lo que estaba en juego era su vida, y la profesora Adriana llego a tal punto de agotamiento que se volcó en un carro con su hija, y el estrés por la situación con sus compañeros fue super fuerte, llegaron al punto de entrar a su habitación a robarle, y sumado a todo eso, quedo con un diagnóstico clínico que tenía predisuesto al rector del destino para contratarla, es decir que además de todo lo que tenemos que soportar, el desgasta, físico, metal, espiritual, el estado de alerta y de alarma, esos precedentes psicológicos pueden afectar como es percibida nuestra hoja de vida. El panorama de cara a ejercer mi carrera es bastante aterrador, parece que de cualquier manera salimos perjudicados.</p> <p>503-506: Estoy totalmente de acuerdo, si se percibe una deficiencia en cuanto al liderazgo y es una variable que se repite varias veces en diferentes instituciones pues debe reconocerse que hay un problema y abordarlo, esta capacitación me parece indispensable.</p> <p>555-563: Este párrafo me parece clave para resaltar de nuevo lo que ya mencioné sobre la trascendencia que tienen las secuelas, porque van mas allá de nuestra vida académica y profesional y permean nuestra personalidad, un cuadro de ansiedad y depresión no se queda en los límites de la</p>
---	---	--

791	Y eso lo deben tener claro todos los docentes. Las reglas del juego y para	<p>institución, lo que se afecto fue toda la vida de la profesora. Es muy doloroso leer como en cada colegio al que llegaba le iba pasando una o varias situaciones que iban sumando en ese desgaste mental y fisico, hasta llegar a este punto, el sistema le fallo en mas de un sentido a la profesora Adriana.</p> <p>La presencia constante de cortisol y catecolaminas (hormonas que se producen en situaciones de estrés) tiene grandes repercusiones a nivel físico para el cuerpo, y esto es importante enunciarlo porque muchos mencionan que los problemas emocionales se quedan en la mente y no es cierto, esto genera una efecto bola de nieve en todo el organismo, va creciendo más y más, entonces se es propenso a trastornos del corazón, trastornos de la tensión arterial, hipertensión, trastornos del metabolismo, digestivos, a nivel cerebral condicionan insomnio (y este lo menciona la profesora marcela), angustia, perdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, y la capacidad de gestionar las emociones y una depresión muy importante sobre el sistemas inmune. El estrés agudo y prolongado significa un ataque directo hacia el organismo de forma física, la violencia psicológica es tan violenta como la violencia física.</p>
792	ver si tú si puedes aplicar o no.	
793		
794	Entonces el que escojan tiene que ir obligado porque tienes presupuesto	
795	asignado del proyectos al año y tú te tienes que presentar. Por ejemplo,	
796	como profe de tercer ciclo, tienes tal propuesta la tienes que presentar	
797	porque tienes presupuesto.	
798		
799	Habiendo otras, como, <i>“esta es la que mejor podría representar al</i>	
800	<i>colegio”</i> . Pero ni siquiera se preocupan por saber cómo va tal propuesta,	
801	en qué esta tal otra propuesta, qué necesita, el profe qué apoyo necesita.	
802	No. Simplemente cuando hay que mostrar algo, hay sí: <i>“Venga para acá,</i>	
803	<i>ahí sí me acuerdo y usted”</i> (Risas).	
804		
805	Este año me sentí obligada a hacerlo, yo no lo quería hacer. Se presenta	
806	aquí en el colegio, se hace foro educativo, después foro local,	
807		
808	Después foro distrital y foro nacional. Entonces, en este había pues varias	
809	propuestas. De ciclo uno no había una; de ciclo tres, fui yo represento	
810	cuarto y quinto. Como no había nadie más pero otros docentes si había	
811	pedido presupuesto. Entonces yo decía, yo increpaba, o sea, y no lo hice	
812	de mala manera, como con mala actitud. Pero eso no quiere decir que tú	
813	muestras un trabajo con mala calidad.	
814		
815	Se presentan todos los videos, hubo como diez videos. Los dos de	
816	primaria fueron muy buenos. Pero ya después en esa selección, es una	
817	falta de respeto, porque no te dicen, mira, tú no vas, porque tal cosa... O	
818	sea, tú simplemente allá, te suben el trabajo, listo, ya cumpliste, check, en	
819	la lista, cumpliste, pero va otro. Y dentro del proceso, a ti te tienen que	
820	decir por qué tú no vas, o aunque sea, uy, gracias por la representación.	
821	nNo hay corresponsabilidad en los procesos en cuanto a eso. Eso es	
822	frustrante, es como un niño. Acá en el currículo oculto prevalece mucho	
823	eso. Se exige mucho a los niños crecimiento en valores, tener empatía,	
824	ese respeto hacia el otro. Pero muchas veces dentro del marco de la	
825	socialización entre docentes o entre directivos docentes, no se da ese	
826	mismo respeto, sino es una contradicción.	
827		
828	El contra-discurso. Al principio yo chocaba mucho con ese tipo de	
829	situaciones. Ya por eso no me gusta mostrar lo que yo hago dentro, aquí	
830	en el colegio, no me gusta mostrárselo a mis compañeros. Porque siento	
831	que no hacen, no tienen buenas prácticas educativas, pero sí se atreven	
832	y son súper osados en criticar lo que otro hace. Entonces no me gusta	
833	poner mi trabajo en tela de juicio cuando ni siquiera haces una	
834	transversalización en su proceso de enseñanza con los estudiantes.	
835		
836	Así que si hay pautas de cómo, de qué consejos, en esas prácticas	
837	educativas, también hay que mirar el impacto que tiene ese trabajo de otro	
838	docente. Porque muchos critican, pero no. Y he expuesto varias veces mi	
839	proyecto, varias veces, no estoy mintiendo.	
840		
841	Como dos veces vinieron del Ministerio y de la Secretaría de Educación	
842	de la unidad de proyectos especiales. Entonces proyectos de innovación	
843	que impactan. Vino una representante, el trabajo de ella era recolectar las	
844	evidencias del proyecto. Preguntar al profe, el impacto, a la organización,	
845	para que sirva como experiencias en otros lugares.	
846		
847	Y ella hacía talleres con los otros docentes y salían con unas cosas que	
848	me daban pena ajena, con unas preguntas o comentarios fuera de lugar.	
		<p>577-579: Este fragmento es especialmente bonito después de tener como precedente toda la historia y narraciones de la profesora, porque demuestra que algo que podría haber tratado de forma banal, o decirle al estudiante que estaba ocupada y después lo veía, lo atendió con amor. Mi profesor Jaime (quien me da Énfasis II) hace poco me dijo algo que me pareció muy bonito, yo le pregunte como la línea de la Decolonialidad y la interculturalidad había cambiado su relación con los estudiantes, el me dijo que antes era muy osco, y mas bien distante, además, por diferentes recuerdos que mencionó reflexionaba</p>

<p>849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906</p>	<p>El que el proyecto, como todos somos superhéroes y superheroínas, se hacía la explicación del proyecto para que se replicara también y la importancia de ese trabajo.</p> <p>Y algunos decían que si al trabajar con ese proyecto no corría el riesgo de que algunos estudiantes desde el tercer piso se arrojaran por la ventana pensando que eran Súperman. Entonces yo respondía, <i>“si de pronto está a tu cargo el proyecto, creo que sí lo harían. Pero bajo mi responsabilidad, no, porque obviamente el manejo pedagógico es mucho mejor”</i>.</p> <p>Entra ese choque ideológico y no me gusta entrar en ese juego. Esas preguntas eran con la asesora, la investigadora de proyectos especiales, teniendo en cuenta la recopilación de mi experiencia, que hacía como un taller y lo exponía.</p> <p>Yo le decía a ella, yo no voy a exponer porque yo siempre he dicho, no me gusta exponer lo que ejecuto en los colegios donde estoy. También por los mismos comentarios que escucho cuando otros compañeros docentes se exponen ante un público, al exponer sus propuestas. Dicen los compañeros (Risas) <i>“¿Cómo por ser qué? ¿Sapos? (Risas) Y lo digo bien bajito... ¿Lambones? ¡Ay, ya se puso de lambona! ¿Cómo para qué? Querer protagonizar”</i>.</p> <p>¡Qué pereza! Entonces, no. A mí no me gusta exponer, digamos, mis ideas en un ambiente, en un ambiente donde la gente no quiera aprender. Donde a la gente no le interesen esos aspectos de innovación pedagógica, de investigación. Por ejemplo, los semilleros, en semilleros de innovación pedagógica sí. En el IDEP, por ejemplo. Hacen muchos semilleros, pero no me he inscrito a ninguno.</p> <p>No me he presentado al IDEP, todavía no. Porque me hace falta organizar muchas cosas. Porque obviamente en ese tipo de concursos hay que impactar, no solamente a tu curso, sino a la comunidad. Entonces, en ese tipo de concursos, cuanto más impacte a la comunidad, tiene mucha más fortaleza. Y también, que sea desde la parte investigativa y pedagógica. Desde la parte investigativa todavía me falta mucho más. Y ya.</p> <p>Entonces en la caja del proyecto de super héroes, tenemos capas por dentro. Entonces todos, todos, todos: <i>“Profe abre la caja.”</i> Y muy pocos han tenido la oportunidad de asomarse. Y ellos piensan que hay un mundo allá, una fantasía.</p> <p>Entonces eso les activa la curiosidad. Y entonces ¿qué pasa en el cerebro? Yo siempre en este tipo de actividades siempre estoy pensando en el cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando estoy haciendo esto? Entonces la cantidad de dopamina, serotonina, todas las “inas” buenas que segregan los cerebros de los estudiantes cuando hay este tipo de actividades.</p> <p>Nosotros como profes no tenemos, digamos una, si no lo buscamos nosotros, no tenemos como un norte de este proyecto, dónde lo puede uno inscribir, dónde se puede inscribir, usted también para tener más información. Porque hay cosas que yo las he hecho, ensayo y error, ensayo y error.</p> <p>Si tú haces una maestría, si tú haces un doctorado, en investigación, en tu investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien pedagógicamente. Para no tener tantos ensayo y error, ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa pues de una vez.</p>	<p>para si mismo que había dado poca importancia a “las pretensiones de valides de los estudiantes” cuando presentaban sus producciones textuales, decía que cuando comprendió que si le decía a sus estudiantes que era importante que se preocuparan por la historia y el origen de sus niños, cual era su entorno cercano, quienes conformaban a sus familias y estuvieran siempre dispuestos a escucharlos pues el mismo tenía que implementarlo para dar el ejemplo. Hoy en día el profesor Jaime en ocasiones puede verse un poco osco y tajante con ciertas correcciones, pero lo cierto es que es muy muy amable, siempre nos da animo y así haya que corregirlo todo nos felicita por nuestro esfuerzo, dice que de los errores se aprende, y que vamos por buen camino, sobre las correcciones que hace siempre nos deja textos de referencia para guiarnos y es muy dedicado para escucharnos cuando exponemos, su sensibilidad dentro del aula hace del ambiente de clase un espacio cómodo y seguro. Este fragmento demuestra que la profesora Marcela probablemente piensa lo mismo, y se preocupa mucho por sus estudiantes.</p> <p>590-601: Como docentes somos capaces de reconocer cuando lo que hacemos impacta a nuestros estudiantes más allá del momento exacto en que lo estamos impartiendo, cuando las experiencias trascienden, y, como dice la profesora, eso es porque emocionalmente también se deja una huella, que en este caso es positiva. En la primera entrevista mencioné que hubo una clase que tuve con los chicos de octavo sobre salud mental y física, y la mirada en sus ojitos, las lagrimas de alguno y sobre todo las gracias tan sentidas que me dieron al final me hicieron entender que ese día hice algo que probablemente iban a recordar siempre, porque se sintieron escuchados, valorados e importantes, y se que he repetido esas palabras muchas veces, y</p>
--	---	--

<p>907</p> <p>908</p> <p>909</p> <p>910</p> <p>911</p> <p>912</p> <p>913</p> <p>914</p> <p>915</p> <p>916</p> <p>917</p> <p>918</p> <p>919</p> <p>920</p> <p>921</p> <p>922</p> <p>923</p> <p>924</p> <p>925</p> <p>926</p> <p>927</p> <p>928</p> <p>929</p> <p>930</p> <p>931</p> <p>932</p> <p>933</p> <p>934</p> <p>935</p> <p>936</p> <p>937</p> <p>938</p> <p>939</p> <p>940</p> <p>941</p> <p>942</p> <p>943</p> <p>944</p> <p>945</p> <p>946</p> <p>947</p> <p>948</p> <p>949</p> <p>950</p> <p>951</p> <p>952</p> <p>953</p> <p>954</p> <p>955</p> <p>956</p> <p>957</p> <p>958</p> <p>959</p> <p>960</p> <p>961</p> <p>962</p> <p>963</p> <p>964</p>	<p>Para la caja yo pedí presupuesto y la mandé hacer. Y este año me dieron más material. Porque claro, como no dan el montón de dinero de una vez, toca ir la nutriendo con año a año. Entonces este año me dieron más material y todo.</p> <p>Una niña tiene un Hulk. Esto en cuestión de un alter ego, si un niño se siente así como mal, es tímido, o sea, ¿cuál es tu alter ego? Entonces el proyecto también ayuda a fortalecer eso. Empiezan a crear esa otra personalidad de ellos y las debilidades las van minimizando y sus fortalezas las van maximizando.</p> <p>Ahí empiezan a crear un alter ego en ellos. <i>“Yo me siento así, pero diariamente voy a mi casa, llego al colegio y me siento minimizado, me siento tímido, me siento un poco triste”</i>. Pero cuando te pones la capa, ¿qué empiezas a sentir? Empiezan a sentir otra cosa totalmente diferente. Cuando se activan este tipo de actividades y se ponen la capa, como que sale su alter ego.</p> <p>Cuando los chicos cambian de grado y están en bachillerato, por ejemplo, ellos van y me visitan y ellos me ven a veces trabajando con ellos, con los chiquis: <i>“Profe qué rico, queremos volver...”</i> (Risas).</p> <p>Y tienen mochilas también, mochilas de superhéroes. Entonces, la mochila viajera. Yo les meto cuentos, libros y ese es el plan lector. Se inscriben en el plan lector de los superhéroes y las superheroínas, con una ficha y cada uno se lleva su maleta.</p> <p>Pero yo no subo nada de eso. Porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos. Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas venían con mochila y antifaz.</p> <p>Hacemos también, por ejemplo, las superheroínas de la historia. Hablamos de superheroínas y de la historia. También es una manera. Y tú lo enseñas así y lo recuerdan. Eso lo vimos en tercero y tú vas y les preguntas ahorita y te dicen cuáles son las superheroínas de la historia de Colombia. Y no se les olvida. Ahí impactas. Y queda ahí con ese tema, por ese mismo impacto significativo que tiene.</p> <p>También tenemos, por ejemplo, el plan padrino. Los más grandes hacemos clase con los más chiquis. Los de mi curso apadrinan niños de primero. A veces nosotros hacemos una clase donde invitamos a los niños de primero. Y los de primero también nos hacen una clase y vamos nosotros a compartir con ellos.</p> <p>Cuando tú enseñas algo que aprendiste, es más fácil recordarlo. Entonces, ellos aprenden algo. Vamos a señalarle a los chiquis esto y esto y esto. Ustedes no pueden aprender cualquier cosa para ir a decir mentiras. Tú tienes que aprenderlo bien para enseñarlo a los demás. Como hay compromiso, se crea compromiso y también autonomía.</p> <p>¿Qué le voy a enseñar a mi ahijado o ahijada frente a este tema que tengo que enseñar? Cuando tú le enseñas a otro, entonces se activa más el conocimiento y los recuerdos. Y algo que no entiendas, al esforzarte, al practicarlo más para enseñarlo a otro, hace que lo comprendas más. Lo comprendas mejor.</p>	<p>seguramente las diré muchas mas porque es como lo veo y lo que quiero lograr siempre.</p> <p>611-614: Es por esta razón que los docentes debemos formarnos constantemente, porque los cambios que suceden a nivel cultural, en el acceso a la información o a los dispositivos digitales transforma, como dice la profesora Marcela, la manera como aprenden los estudiantes, y la solución no es quedarse encerrado en las mismas prácticas y metodologías y quejarse porque los estudiantes antes no eran así entonces esta generación se esta perdiendo, si no adaptarnos y buscar como seguir impactando su proceso formativo en los tiempos que corren.</p> <p>632-643: En la materia de Énfasis II, abordamos como el lenguaje configura una determinada forma de entender la realidad, y por tanto una forma de poder explicarla, de entrelazar unos elementos con otros, etc., al inicio me pareció muy confuso pero si algo me quedo claro es que el enfoque configuracional es el argumento académico para la frase “las palabras tienen poder”, porque las palabras tienen una carga cultural, social, política, económica, están cargadas de intención, es diferente decir territorio a medio ambiente, y estas son diferentes a paisaje, hablar a los estudiantes en clave de uno o de otro envía un mensaje diferente, porque constituye unos valores y una concepción sobre la tierra diferente, en uno se habla de identidad, de relaciones y de coexistencia, en el otro se habal de recursos, de servicios ambientales y demás. El punto es, que el ejercicio de la profesora Marcela es super interesante y cuando dice “hay que pensar como niños” creo que resume el centro de la cuestión, si nos comunicamos como entre adultos con los niños, seguro que a ellos</p>
---	--	---

<p>965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022</p>	<p>Hicimos también líquido newtoniano. Acá lo hicimos, pues hemos hecho así varios proyectos y tenían que traer materiales, se les pone la capa, la clase de Supercientíficos. Se les pone el reto y ellos tenían que aprender muy bien lo que tenían que salir a exponer. Se organizaban por grupos y a todos los que se encontraban en el patio: <i>“Mira, te presentamos el líquido no newtoniano.”</i></p> <p>Y todos: <i>“Claro, ¿cómo es eso?”</i> porque es un líquido muy extraño que no muchos tienen la experiencia con ese tipo de experimentos. Les preguntaban y llamaban la atención y ellos explicaban como expertos. Y a ellos ahorita tú les preguntas y los recuerdan</p> <p>Tú te das cuenta que ese tipo de propuestas impactan. Acá hicimos, por ejemplo, la clase de la célula, cuando empezamos a ver la célula, que traigan la célula comestible, gelatina. Y en cuanto a ciencias naturales, yo uso aprendizaje audiovisual. Se envían videos. Yo tengo un grupo de whatsapp con los papás. Y se envían este video o se pone el ejemplo en el televisor: <i>“entonces, van a entrar a Google o a YouTube y van a buscar este video. Vamos a ver estos tres videos”</i>. Ellos ya traen un bagaje conceptual para el desarrollo de la clase.</p> <p>Ahí también, con los papás también. Pero con los papás, digamos, por ejemplo... Tenemos un cuento de la supermamá. Que nos cuenten cómo son las mamás. Es como una instancia del proyecto La Supermamá. Cada uno lee, ¿qué? Un cuento. Un cuento que yo tengo sobre la mamá. Y al final, pues, no se descubre de primeras que sea la mamá, sino al final se dan cuenta quién es el personaje central de la historia. Ellos se dan cuenta que es la mamá de la Superheroína pero al final de la historia.</p> <p>Algunos, pues, según sus inferencias, se dan cuenta desde el principio del cuento. Es que es un cuento súper lindo. También tenemos Mara Superheroína. Hay diferentes historias de texto que se trabajan para transversalizar el conocimiento.</p> <p>No se trae un texto así sin contexto, sino que tenga sentido para ellos. Y ahí con ese texto tú puedes trabajar muchísimas cosas. Yo miro si hay editoriales que vienen acá y nos apoyan para que nosotros pidamos un libro de texto. Entonces, esos dos los tiene una editorial.</p> <p>Mara Superheroína y esa vez vino la escritora. Mara Superheroína y vino la escritora. Esa vez, todos así disfrazados como Mara, sino que esa vez yo no estuve porque pedí una licencia y me fui a viajar. Y cuando vino yo estaba esperando tener ese tipo de encuentro. Pero cuando ella vino yo estaba viajando.</p> <p>A veces los de la editorial miran a ver si... para mejorar las ventas. Entonces dicen: <i>“No, va a venir la escritora tal.”</i> Entonces eso enriquece totalmente el proyecto. Los proyectos o el libro que uno pida porque los niños conocen físicamente a la escritora. Y ese día vino la escritora y todos con su cara de superhéroes. Y firma el libro. Esa vez se pidió el libro. Y pues yo pido algunas muestras del libro de Mara Superheroína, tengo siete. Y es muy bonito porque es una niña que atraviesa una enfermedad terminal. Cáncer. Imagínate un cáncer. Entonces queda así, sin cabello. Entonces se hace un análisis. Súper bonito. Y con el otro cuento también.</p> <p>Tenemos otra actividad cuando yo me fui a viajar, hice un concurso sobre la creación de un superhéroe con material reciclado. Y el ganador se iba conmigo por mi tour. El viaje que hice fue un tour por Europa. Entonces</p>	<p>les parecemos muy marcianos y hasta cansones, este ejercicio que tiene que ver con el lenguaje es muy poderoso y significativo.</p> <p>692-698: La profesora Marcela y la profesora Adriana tienen muy claro el trato que merecen los niños, y actúan en consecuencia, hay mucha impotencia en buscar desarrollar puentes de comunicación asertiva, construir una buena autoestima con tus estudiantes, creer que es un norte conjunto a nivel institucional y darte cuenta que en realidad hay maestros que pasan por encima de todo eso y no hay consecuencias. También creo que es muy dolorosa pero necesaria la tarea de explicarle a los niños que hay adultos que van a “violentar sus derechos” pero ellos pueden replicar porque tienen voz, además de ayudarlos a identificar en que situaciones están siendo violentados y no replicar el discurso de que el adulto siempre tiene la razón y no hay llevarle la contraria. Cuando yo estaba en mi práctica docente y conversaba con otros compañeros, los que estaban con primaria contaban que las profesoras los gritaban muy feo y que los niños ya estaban “acostumbrados a que los trataran así entonces si no era de esa manera no hacían caso”, eso me llenaba de indignación, porque los niños están a la merced de como otros decidan tratarlos. En tercero de primaria teníamos una profesora que nos trataba muy feo, nos ponía apodos desagradables y así nos llamaba cuando teníamos que presentarle una tarea, a mi compañera Magda que era muy muy blanca le decía “mi amiga pan de queso”, en su tono había mucha malicia, a Magda se le aguaban los ojos. Una vez fue creo que coordinación porque un padre de familia había puesto una queja, y con la profesora ahí en frente nos preguntaron si era verdad que nos ponía apodos y eso nos molestaba, nadie dijo nada, obvio con la</p>
---	--	--

1023	ese personaje el que ganara se iba conmigo por todo el viaje. El	profe ahí uno sabía que la
1024	muñequito.	situación podía tener
1025		repercusiones. Hoy se que
1026	Entonces el que ganó y otros que no ganaron, lloraban. El nivel de	las directivas fueron
1027	frustración se puso en juego, porque muchos se frustraron mucho porque	cómplices porque eso no
1028	querían ver a que su muñeco, su personaje fuera acompañar a la	tenían que haberlo
1029	profesora Jenny.	preguntado con la
1030		profesora enfrente, si hay
1031	Ganó uno muy bonito. Sino que esas fotos yo las tengo en otro celular. Y	un precedente de maltrato,
1032	yo les enviaba, yo le decía al profe de Educación Física, mira les he	el maltratador impone
1033	enviado mensajes y fotos del muñequito superhéroe en la Torre Eiffel, en	miedo y así es muy difícil
1034	el Coliseo Romano, en diferentes lugares emblemáticos. Si ese muñeco	hablar, mas cuando uno
1035	pudo, yo también puedo.	apenas esta en tercero. Hay
1036		docentes que no merecen
1037	Entonces ha sido una experiencia bonita. Y ellos, claro, eso los marca para	que se los llame por ese
1038	toda la vida. Para toda la vida. Cuando me los encuentro. Profe, ¿te	título. Son maltratadores,
1039	acuerdas de esto? ¿Y hay cosas? Ese proyecto lo he manejado con dos	violentos, groseros,
1040	grupos. Cuando llevé el muñequito, esos muchachos ya están en octavo.	autoritarios y su trato con
1041		otros es injustificable.
1042	Creábamos, por ejemplo, el Día de la Ciencia y la Tecnología, creamos	752,753: Esto me gusta
1043	estos Superexperimentos. Ellos estaban en tercero y ya ellos son los que	mucho porque puede
1044	ahorita están en octavo. Entonces hacían experimentos, hacíamos el	aplicarse en cualquier área,
1045	guantelete de Thanos. Había practicantes de tecnología.	hay un ejemplo que me
1046		encanta y es el siguiente, la
1047	Y les enseñaron a hacer el escudo de Capitán América con cartón. El	mayoría, sino es que todos
1048	guantelete de Thanos, las garras de Wolverine retráctiles y ellos exponían	los estudiantes han visto
1049	sus experimentos.	Avengers, y saben que
1050		parte del discurso de Tanos
1051	Entonces, ya como se hace práctico el conocimiento, el proceso es más	consistía en que iba a
1052	significativo. Y ellos lo entienden más, y el impacto es mucho mejor. En	eliminar la mitad de la
1053	lugar de estar repartiendo guías o que hagamos esto de las mezclas, pero	población porque los
1054	mezclas ahí no más dibujadas. Si vamos a trabajar mezclas, tenemos que	recursos no alcanzaban y
1055	traer ensaladas de frutas, o cómo se separan las diferentes mezclas. Todo	estábamos acabando con
1056	eso se tiene que vivenciar, en la acción.	el planeta, esta decisión
1057		además era imparcial
1058	No solamente ahí el concepto y ya. Y muchos niños son muy	porque desapareciera a
1059	audiovisuales. Con un video lo entienden mucho mejor, que muchas veces	personas sin discriminar
1060	que el profe les explica en el tablero. Y como también estamos ya	su etnia, origen, clase,
1061	acostumbrados a estar tanto tiempo en la tablet, en el computador, en el	genero, etc... a lo que se
1062	celular, ver que al observar un video, mantienes más la atención. Eso.	responde que a Tanos lo
1063		que le faltaba era una
1064	Tengo un chico de inclusión, pero no tengo niños invidentes. Niños con	perspectiva de clase,
1065	doble componente, se llama; que sea invidente y que tengan también un	porque los datos muestran
1066	diagnóstico neurocognitivo. En el anterior grupo sí. En cuarto no hay niños	que el 1% o 10% (No
1067	invidentes.	recuerdo bien el dato en
1068		este momento) más rico del
1069	Hay colegios que tienen diferentes líneas como de especialización. Pero	planeta, consumían el 75%
1070	en todos los colegios lleva, por ejemplo, niños sordomudos y los papás	de los recursos naturales,
1071	los quieren inscribir acá, ¿no? O sea, no se le puede negar el acceso.	el 75%, una fracción
1072	Pero si se le puede aconsejar a los papás, mira, en este colegio, ahí	mínima de la población
1073	contamos con el recurso humano profesional, porque acá el recurso	consumía mas de la mitad
1074	humano profesionalmente hablando, y el recurso también materiales,	de los recursos
1075	están para atender niños de baja visión. No niños invidentes.	disponibles y obviamente
1076		esto esta alienado con
1077	He querido presentar este proyecto al IDEP, pero todavía... Todavía me	unos privilegios de clase,
1078	falta. Tengo algunos vacíos. Tengo algunos vacíos en cuanto a la	estas personas habitan
1079	investigación. Porque he querido medir, investigar o medir el nivel de	lugares geográficos
1080	estrés de los estudiantes en las actividades tradicionales, cuando tienen	especificos, así que el
		problema se solucionaría
		desapareciendo a ese
		porcentaje mas rico y
		abusivo. El colapso
		ambiental no es producto
		de las practicas de Abya
		Yala (Latinoamérica) ni de
		África, es producto de la
		sobreexplotación de los
		países del norte global y
		del sistema capitalista que
		han impuesto un orden
		mundial y un extractivismo
		insostenible. El punto es,
		que, de ese ejemplo, se
		puede hacer un análisis
		sociológico, lingüístico,
		ambiental enorme y los
		estudiantes lo pueden
		relacionar con su contexto

<p>1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106</p>	<p>un docente muy autoritario, para que noten el impacto de este tipo de experiencias y qué puede ayudar a bajar el estrés percibido en los estudiantes.</p> <p>Eso le da más soporte al proyecto. Y también me falta impactar más a la comunidad. Entonces eso ya toca el otro año. Este año lo tenía planteado, pero no, hubo muchas actividades. Entonces se hace como un pasquín, donde se cuenta la historia de un estudiante o de un estudiante de baja visión, invidente. Entonces, Superhéroes ocultos. Esos Superhéroes ocultos, aunque no los conozcamos todos, no quiere decir que no estén haciendo nada.</p> <p>Esta persona, a pesar de que es invidente, mira todo lo que ha logrado y contar su historia de vida, así sea en una hoja. Como un friso. Plegable, digamos. Así sea para solo primaria. Superhéroes ocultos. Y que lean. Sino que es a ti, o sea, a ti como profe, si tienes ese tipo de ideas, te toca pasar a los salones, entregar el papelito, porque ninguno se interesa por hacer la actividad para eso.</p> <p>Ah, otro comentario que he escuchado: <i>“¿Y esa actividad para qué? ¿Para ayudarla a que pase el concurso del proyecto?”</i> Hay profes que tienen proyectos, se inscriben así como yo lo tengo, hay otros profes que tienen y hacen actividades. Entonces dicen, <i>“¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros”</i>. <i>“Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”</i>. Entonces, es como una actitud que ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para que la puedas pensar.</p>	<p>para entenderlo mejor, además se lo estimula a pensar, a hacer preguntas, forman hipótesis y pueden buscar la manera de responderlo por si mismos, es brillante.</p> <p>827-822: Estos días, he visto un “trend” donde los profesores dicen que el peor enemigo de un docente es otro docente, porque son los primeros en señalar y criticar, y, argumentan que eso esta asociado a la competitividad, y la envidia. Como futura docente no me queda sino preguntarme ¿No hay nada que hacer al respecto?, voy a tener que ir de trabajo en trabajo con la guardia en alto porque mis compañeros no son de fiar, ¿no puedo presentar mis proyectos para animar a otros a hacerlo porque eso causa mas desagrado?, es un escenario muy complejo que afecta la educación dentro de los colegios, como mencionaba el profesor Félix, desde le momento que se acabo la alianza entre profesores que tenían una misma preocupación por el estudiantado y trabajaban en conjunto, llegaron otros administrativos y los profes fueron pidiendo traslados fue disminuyendo la calidad del FAZU y dejaron de estar entre los mejores colegios de la localidad, además, ya no se podían hacer proyectos, habían bandos y cada uno iba por su lado. En estos casos el ambiente laboral se torna insatisfactorio y la educación pende de un hilo.</p> <p>871-876: la profesora Adriana mencionaba que ella si postulo su proyecto al IDEP y que ahora hacia parte de una red de profes que compartían horizontes en común, entonces le gustaba mucho ese trabajo colectivo, poder producir textos, estar en espacios con otras personas con mucha experiencia de la cual aprender, y que a su vez le entristecía no haber logrado una red con profes rurales porque le parecía que esa red era importantísima, las dos se</p>
--	--	--

enfrentaron a no recibir apoyo para sus proyectos por parte de la institución, e identifican un ambiente de trabajo hostil que imposibilita trabajar con otros, o mostrar el resultado de proyectos pensados para romper con los esquemas convencionales, sin embargo, en el caso de la profe Adriana, ella menciona que no dejaría de lado la lucha por mostrar en otros espacios lo que hacía, para dar a conocer esos procesos y que se le diera voz a sus niños y a lo que hacían que era tan importante. A cada una el desgaste físico y emocional las llevo a tomar diferentes caminos, pero siempre han sido fieles a hacer proyectos que transformen e impacten a sus estudiantes.

902-905: Todos coincidimos en que la formación académica proporciona herramientas invaluable que nos ayudan a organizar lo que queremos hacer, y nos permite saber además como hacerlo, con quien ejecutarlo, en que tiempo, a que edades. Por ello no hay que dejar de formarse.

1050-1061: Los tres profesores (marcela, Adriana y Félix) hablan sobre el aprendizaje teórico llevado a la práctica, sea desde el proyecto de superhéroes y superheroínas, el programa padrino, el lombricultivo, la cartilla Pileo, el proyecto de cien lenguas, y reconocen en estos escenarios un aprendizaje significativo que acompaña al estudiante incluso en grados posteriores. Uno de mis horizontes es poder realizar también muchos proyectos, y que sean variados, porque el profesor Félix mencionaba que hay proyectos que tienen un ciclo y se terminan, pero nunca dejar de intentarlo, no conformarse con los métodos tradicionales porque hay muchas más metodologías que traen resultados enriquecedores.

1071-1074: Con los procesos de inclusión

deviene otra problemática y es que los docentes en formación no salimos con las herramientas para apoyar a estos estudiantes, y cuando uno se enfrenta al aula con 38 estudiantes o más, se hace aún más difícil focalizar la atención y buscar herramientas para hacer que también participen activamente de las dinámicas de la clase. Lo cierto es que se necesita apoyo en el aula porque no es posible hacerlo solos. Cuando hice mis prácticas no convencionales, en un colegio que queda cerca del centro comercial Tunal (no recuerdo el nombre) a mi cargo estaba Mayli, una estudiante invidente, y yo me encargaba de apoyarla en lo que necesitara, cuando los demás chicos tenían que pintar la profesora me pasaba con anterioridad las imágenes y yo tenía que bordearlas con silicona para que Mayli sintiera los bordes y rellenara con colores su dibujo, también era la encargada de revisar que hiciera sus tareas pero a mi no me habían enseñado lectura de Braille en la carrera así que yo no podía evaluar sus producciones en clase, intenté aprender un poco pero no podía seguirle el ritmo, yo note que tenía muchos estereotipos en la cabeza porque pensaba que mi chiquitina iba a necesitar ayuda en todo, para desplazarse, para acomodarse en su puesto, para leer y escribir, y me tope con que era una niña como cualquier otra, corría por el espacio y casi siempre la perdía de vista, reconocía por la voz a todos sus compañeros y los regañaba cuando hacían ruido, tenía una mejor amiga con la que eran inseparables, se llamaba violeta e iban a todos lados juntas, era tal el nivel de confianza que a Mayli no le gustaba llevar su bastón sino que tomaba a violeta del brazo y salían a toda carrera juntas, eran cómplices en todo pues, aun así, a pesar de las disposición y la vivacidad de Mayli era evidente como quedaba por fuera de las planeaciones de la profesora en clase y como no existía un ambiente de aprendizaje adecuado para ella, yo ni siquiera podía

revisar su redacción o si verdaderamente hacia las tareas y la profesora menos, porque no sabíamos cómo. La inclusión es otra lucha que esta en veremos, pero estoy dispuesta a aprender y dar tanto de mi como sea posible, los estudiantes todo lo cuentan, seguro hasta ellos tienen ideas para que se los incluya verdaderamente, pero hay que preguntarles, sentarse con ellos y escucharlos.

1076-1079: Acá retomo una reflexión que había realizado en la entrevista de la profesora Adriana y es que la investigación nos da soporte, para demostrar que esos proyectos de los que hablamos tiene un impacto a nivel pedagógico, formativo, académico, porque integran de manera holística varias áreas del conocimiento, aportan experiencias que dejan una huella a nivel emocional en el estudiante, además de que responden a necesidades contextuales porque se hace un proceso de reconocimiento de la población.

--	--	--

--	--	--